

Koroner Arter Dominansı ve Qt Dispersiyonu

Recep Demirbağ*, Hasan Ekim**, Fikret Turan***

Özet:

Amaç: Koroner arter hastalığı (KAH) olanlarda QT dispersiyonunun (QTD) arttığı ve tutulan damar ile ilgisi olmadığı gösterilmiştir. Bununla birlikte, dominant koroner arter ile QTD arasında ilişki bulunup bulunmadığı bilinmemektedir. Bu çalışmada, sağ koroner dominantlığı, sol koroner arter dominantlığı olanlar ve belirsiz dominant olgularda, QTD ile damar dominantlığı arasındaki ilişki egzersiz testi (ET) ile araştırıldı.

Metod: Çalışmaya, koroner anjiyografi ile, sağ koroner arteri dominant (RCAD) 35 (yaş ort. 47 ± 10 yıl, % 34'ü kadın), sol koroner arter dominant (LCA) 40 (yaş ort. 50 ± 9 yıl, % 37'si kadın) ve belirsiz dominant (BD) 30 (yaş ort. 54±13 yıl, % 36.6'sı kadın) olgu alındı. Her üç gruptaki ilaç almayan olgulara anjiyografiden bir gün sonra ET uygulandı. Asetil-salisilik asid ve nitrat dışında ilaç alan hastaların ilaçları kesildikten bir hafta sonra efor testi yapıldı.

Bulgular: İstirahat QTD değerleri sağ koroner arter dominant grupta 30 - 90 ms (ortalama 45 ± 9 ms), sol koroner arter dominant grupta 26 - 83 ms (ortalama 40 ± 14 ms) ve belirsiz dominant grupta 25 - 90 ms (ortalama 42 ± 11 ms) bulundu. Gruplar arasında istatistiksel olarak bir farklılık yoktu (p>0.05). Efor sonrası QTD değerleri ise RCAD olanlarda 35 - 109 ms (ortalama 57±15 ms), LCAD olanlarda 33 - 84 ms (ortalama 50±13 ms) ve 29 - 88 ms (ortalama 55±11 ms) olarak hesaplandı. Her üç grupta da istirahat halindeki kalp hızına göre düzeltilmiş QT dispersiyonu (QTcD) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı gözlemlendi (RCAD grupta 45±9 ms, LCAD grupta 44±11 ms, BD grupta 43±10 ms, p>0.05). Toparlanma dönemi 3. dakikasında yapılan ölçümlerde ise QTcD değerlerinin her üç grup arasında benzer oranda artma gösterdiği ve anlamlı farklılık olmadığı (RCA dominant grupta 67±16 ms, LCX dominant grupta 60±19 ms, BD dominant grupta 62±17 ms, p>0.05), saptandı.

Sonuç: RCA veya LCA dominantlığı ile BD olan hastalar arasında QTD ve QTcD değerlerinin istirahat ve efor sonrası 3. dakika ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı gözlemlendi. Bu bulgular QT dispersiyonu üzerine koroner arter hastalığı dominantlığından çok, koroner tutulumun etkili olduğunu savunan görüşleri desteklemektedir.

Anahtar kelime: dominant koroner arter, QT dispersiyonu, koroner arter hastalığı

QT dispersiyonu (QTD), standart 12 derivasyonlu elektrokardiyogram (EKG) da en uzun ve en kısa QT intervali arasındaki farklılık olarak tanımlanmaktadır. Ventriküler repolarizasyondaki değişimleri ve kalbin elektriki inhomojenitesini yansıtmaktadır (1,2). Koroner arterlerin dominantlığı, sol ventrikülün diyafragmatik yüzü ile interventriküler septumun arka diyafragmatik yüzünü beslemelerine göre kabul edilir (3).

İnsanlarda %72 sağ koroner, %10 sol koroner arter dominant olurken %18 olguda ise iki koroner arter dengeli bir dağılım gösterdiğinden dominantlık belirsizdir (4).

QT dispersiyonunun uzun QT sendromu, hipertrofik kardiyomyopati, akut miyokard infarktüsü ve konjestif kalp yetersizliği gibi durumlarda arttığı gösterilmiştir (5-8). Koroner arter hastalığı (KAH) olanlarda istirahat ve efor sonrası QTD değerleri KAH olmayanlara göre anlamlı derecede yüksek ve lezyon yeri ile ilgisiz olup olmadığı yapılan çalışmalarda bildirilmiştir (9,10). Bununla birlikte sağ koroner arter dominantlığı (RCAD), sol koroner arter dominantlığı (LCAD) veya belirsiz dominantlığı (BD) olan olgular arasında istirahat ve efor sonrası QTD ve kalp hızına göre düzeltilmiş QT (QTcD) hakkında yeterli veri bulunmamaktadır. Bu çalışmamızda RCAD, LCAD ve BD durumunda istirahat ve efor testi (ET) sonrası QTD ve QTcD değerleri arasında bir farklılık olup olmadığı araştırıldı.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamıza hastanemizde Ağustos 2000 ile Ocak 2000 tarihleri arasında, koroner anjiyografileri yapılmış, RCA dominant olan 35 (yaş ort. 47±10 yıl, % 34'ü kadın), LCA

* Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

*** Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van

Yazışma Adresi: Dr. Recep Demirbağ
Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kardiyoloji Kliniği
65000 Edremit/VAN

Tablo I. Hasta gruplarının genel özellikleri

	RCA Dominant (n=35)	LCA Dominant (n=20)	B Dominant (n=30)	P
Yaş (yıl)	47±10	50±9	54±13	AD
Erkek/Kadın	23/12	15/5	19/11	AD
Risk Faktörleri				
Sigara içme	18 (%51)	13 (%65)	18 (%60)	AD
Hipekolesterolemi	10 (%28)	5 (%25)	9 (%30)	AD
Hipertansiyon	8 (%22)	6 (%30)	9 (%30)	AD
Diyabetes mellitus	7 (%20)	5 (%25)	5 (%16)	AD
Aile öyküsü	12 (%34)	11 (%55)	13 (%43)	AD
İlaçlar				
Nitratlar	19 (%54)	14 (%70)	20 (%67)	AD
β-bloker	15 (%43)	10 (%50)	17 (%57)	AD
Kalsiyum antagonisti	7 (%20)	6 (%30)	7 (%24)	AD

LCA: sol koroner arter, B: belirsiz dominant arter, RCA: sağ koroner arter, AD: anlamlı değil

Tablo II. İstirahat ve ekzersiz sonrası QT değerleri

		RCA Dominant (n=35)	LCA Dominant (n=20)	B. Dominant (n=30)	P
İstirahat	RR	810±63	845±36	820±47	AD
	QTmax	375±24	361±19	377±34	AD
	QTmin	337±30	340±27	342±35	AD
	QTD	45±9	40±14	42±11	AD
	QTcmax	409±29	410±25	406±22	AD
	QTcmin	359±25	360±29	361±30	AD
	QTcD	47±9	44±11	43±10	AD
Ekzersiz sonrası 3. Dakika	RR	515±45	526±38	520±40	AD
	QTmax	335±16	339±15	340±18	AD
	QTmin	284±22	280±19	283±20	AD
	QTD	57±15	50±13	55±11	AD
	QTcmax	410±20	412±17	409±15	AD
	QTcmin	339±20	345±21	349±23	AD
	QTcD	67±16	60±19	62±17	AD

RR: RR aralığı, B: belirsiz, RCA: sağ koroner arter, LCA: sol koroner arter. AD: anlamlı değil

dominant 40 (yaş ort. 50±9 yıl, % 37'si kadın) ve BD dominant 30 (yaş ort. 54±13 yıl, % 36.6'sı kadın) hasta olmak üzere 85 olgu alındı. Konjestif kalp yetersizliği, kalp kapağı hastalığı, sol ventrikül hipertrofisi, kontrol edilmemiş hipertansiyon, diyabetes mellitus, atriyal

fibrilasyon ve diğer ileti bozukluğu ile antiaritmik ilaç kullananlar çalışmaya dahil edilmedi.

Bütün olgulara Burdick T600 efor aletiyle Bruce protokolü uygulanır treadmill testi yapıldı.

Şekil-1 İstirahat ve efor sonrası QTcD değişimi

İstirahat ve efor sonrası 3. dakikasında 12 derivasyonlu 50 mm/sn hızda EKG kaydı alındı. Tüm olgularda ASA ve nitrat dışındaki ilaçları kesildikten 1 hafta sonra ET yapıldı. Her üç gruptan da ilaç almayan hastalara anjiyografiden bir gün sonra ET uygulandı. Angina pectoris, ST-segment depresyonu, ciddi aritmiler, hedef kalp hızına ulaşma, sistolik basınçta 220 mmHg üzeri yükselme veya tansiyonda düşme testi sonlandırma kriteri olarak alındı. Ekzersiz test esnasında veya toparlanma döneminde J noktasında 80 ms sonra oluşan >1 mm ve üzeri horizontal veya downsloping ST segment depresyonu pozitif olarak kabul edildi. İstirahat ve toparlanma 3. dakikasındaki alınan EKG'lerinde QT intervalindeki değişimler karşılaştırıldı.

Koroner anjiyografi standart seldinger yöntemi uygulandı. Koroner anjiyografiler aynı hekim tarafından değerlendirildi. Her hangi bir pozisyonda, en az bir damarda ≥ 50 darlığı olan hastalar çalışmaya alındı. Arka inen dal ve arka sol ventrikül dalı hangi koroner arterden çıkıyorsa o koroner dominant, her iki koroner arterde dengeli bir dağılım gösteriyorsa dominantlık belirsiz olarak kabul edildi.

Çalışmaya alınan hastaların QT mesafesi QRS kompleksinin başlangıcından T dalgasının inen kolunun TP hattını kestiği noktayı içine alacak şekilde büyüteç yardımı ile ölçüldü. İstirahat ve efor sonrası 3. dakikada 50 mm/sn hızda çekilen EKG'de QTD, en uzun QT mesafesinden en kısa QT uzunluğunun farkının alınması ile ve QTcD de Bazett formülüne göre QT mesafesinin, R-R mesafesinin saniye cinsinden kare köküne bölünmesi ile hesaplandı (11).

İstatistiksel değerlendirmede çalışmada elde edilen sürekli veriler ortalama \pm standart sapma

olarak ifade edildi. Gruplar arası karşılaştırma student t testi ile yapıldı. Kategorik veriler Ki-kare testi ile karşılaştırıldı. $P < 0.05$ istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Tablo-1 de gösterildiği gibi her üç grup arasında yaş, cinsiyet, risk faktörleri ve kullandıkları ilaçlar bakımından anlamlı farklılık yoktu. Hasta gruplarının QTD ve QTcD değerlendirme sonuçları, efor öncesi ve sonrası 3. dakikada ölçülen ortalama QTD ve QTcD'leri ve istatistiksel karşılaştırmaları Tablo 2'de sunulmuştur. İstirahat QTD: sağ koroner arter dominant grupta 30 - 90 ms (ortalama 45 ± 9 ms), sol koroner arter dominant grupta 26 - 83 ms (ortalama 40 ± 14 ms) ve belirsiz dominant grupta

25 - 90 ms (ortalama 42 ± 11 ms) bulundu. Gruplar arasında önemli bir farklılık yoktu ($p > 0.05$). Efor sonrası QTD değerleri, RCAD olanlarda 35 - 109 ms (ortalama 57 ± 15 ms), LCAD olanlarda 33 - 84 ms (ortalama 50 ± 13 ms) ve BD olgularda 29 - 88 ms (ortalama 55 ± 11 ms) idi. Ekzersiz sonrası 3. dakikadaki QTcD değerleri RCAD grubunda 67 ± 16 ms, LCAD grubunda 60 ± 19 ms ve BD grupta 62 ± 17 ms olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. İstirahat ve efor sonrası 3. dakikadaki QTcD değerlerindeki artış şekil-1 de görülmektedir. Her üç grupta eforla QTD değerindeki artışın benzer düzeyde olduğu gözlemlendi ($p > 0.05$).

Yüzde QTD ve QTcD değişimi benzer olup üç grup arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı ($p > 0.05$).

Tartışma

QRS kompleksinin başlangıcından T dalgasının sonuna kadar olan süre olan QT mesafesi ventriküler elektriksel sistolü yansıtmakta olup depolarizasyon ve repolarizasyon toplamıdır. Ventriküler repolarizasyondaki heterojeniteyi yansıtır. QTD 12 derivasyonlu EKG'de en uzun QT mesafesinden en kısa QT mesafesinin çıkarılması ile hesaplanır(1,2). Artmış QTD değerlerinin infarktüs sonrası risk sınıflamasında, ani ölüm ve aritmiye olan eğilim belirlenmesinde çok önemli bilgiler verdiği belirlenmiştir(12). Miyokardial iskemi varlığında da QTD'nin arttığı ve koroner lezyon yeri ile ilişkili olmadığı daha önce yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (9). Lowe ve ark (10) KAH olanlarda QTD de artış olduğunu, KAH olmayanlarda QTD artışının olmadığını ve QTD de uzamanın tutulan koroner damar sayısı ile ilgisi olmadığını göstermişlerdir. İstirahat ve efor testi sırasında KAH olanlarda KAH olmayanlara göre QTD'deki değişimin daha belirgin olduğu bildirilmektedir (13). Bununla birlikte KAH olan kişilerde RCAD, LCAD ve BD durumunda QTD değerleri arasında bir ilişki olup olmadığı tam bilinmemektedir. Bu çalışmada farklı dominantlık durumları olan olgular arasında istirahat ve efor sonrasındaki QTD ve QTcD değerleri arasında bir ilişki olup olmadığını araştırdık. İstirahat QTD ve QTcD değerleri her üç grupta benzerdi. Efor sonrası 3. dakikada ölçülen QTD ve QTcD değerleri belirgin şekilde artış göstermesine rağmen aralarında anlamlı farklılık bulunmadı. Stoletniy ve ark (14) üç damar lezyonu olanlarda istirahat QTD değerlerinin belirgin şekilde uzadığını göstermişlerdir. Tıkız ve ark (9) damar lezyonu olanlarda lezyon yeri ile QTD değerleri arasında bir ilişki olmadığını ve efor sonrası ST çökmeleri ile QTD değerleri arasında korelasyon olduğunu belirtmişlerdir.

Ventrikül repolarizasyonundaki bölgesel farklılığın, ventrikül repolarizasyonunun göstergesi olan QT intervalindeki bölgesel değişimden kaynaklandığı ve akut iskemi yaratacak olayların iskemik bölgedeki aksiyon potansiyelinin süresini kısaltarak QT intervalinde kısaltmaya veya QTD da artışa neden olduğu bilinmektedir (15). İskemi derecesinin QTD ile ilişkili olduğu ve iskemiye düzeltmek revaskülarizasyonun QTD'yi azalttığı bir çok çalışmada gösterilmiştir (16-19). Bizim çalışmamızda da farklı koroner arter dominantlığı olan olgularda istirahat ve efor sonrası QTD ve QTcD değerlerinde benzer değişim olması, QTD ve QTcD değerlerinin dominantlıktan ayrı olarak iskemi ile ilgili olabileceğini düşündürmektedir.

Çalışmamızın sınırlayıcı faktörlerinin başında koroner anjiyografilerinde dominantlık değerlendirmelerinin görsel olması nedeniyle nicel değerlendirme yapılamamasıdır. Bu açıdan anjiyografileri değerlendirilemeyecek durumda olanlar çalışma dışında tutulmuştur. Diğer önemli bir faktör QT mesafesinin her derivasyonda net olarak ölçülememesi ve efor sonrası OT ölçümünde görülen zorluklardır. Çalışmamızda 12 derivasyonla ölçülen olgular %60 iken diğer olgularda 1-2 derivasyon dışında ölçümü yapılmıştır.

Sonuç olarak çalışmamızda ventrikül repolarizasyonundaki heterojenite ölçümü olduğu kabul edilen QT ve QTcD değerlerinde uzamanın koroner arter dominantlığı ile değişmediği gözlemlendi.

QT Dispersion and Coronary Artery Dominance

Abstract:

Aim: It has been shown that QT dispersion (QTD) is increasing in patients with coronary artery disease (CAD) and there is not a relation with coronary. However, there is not enough knowledge about whether there is related or not between dominant coronary artery and QTD. In this study, at right coronary artery dominance (RCAD), at left coronary artery dominance (LCAD) and at uncertain artery dominance (UCAD) cases; the relation between QTD and vessel domination was investigated with exercise stress test (EST).

Method: 35 cases with RCAD (mean age 47 ± 10 years, 34 % of whom women), 40 cases with LCAD (mean age 50 ± 9 years, 37 % women) and 30 cases with UCAD (mean age 54±13 years, 36.6 % women) determined by coronary angiography have been enrolled into the study. Exercise stress test has been carried out to the cases who are not taking medicine in each of three groups, after one day from angiography. EST has been made to the patients who are taking medicine except nitrates and acetyl-salicylic acid one week after medicine has been stopped.

Results: The rest QTD was found 30 - 90 ms (average 45 ± 9 ms) at RCAD group, 26 - 83 ms (average 40 ± 14 ms) at LCAD group and 25 - 90 ms (average 42 ± 11 ms) at UCAD group. There was not an important difference between the groups (p>0.05). After EST, QTD has been calculated 35 - 109 ms (average 57±15 ms) at RCAD, 33 - 84 ms (average 50±13 ms) at LCAD and 29 - 88 ms (average 55±11 ms) at UCAD. It has been watched that there isn't meaningful difference statistically in rest corrected QTD (QTcD) in each of the three groups. (at the group of RCAD; 45±9 ms, at LCAD; 44±11 ms, at UCAD; 43±10 ms, p>0.05). In the measures of the thirth minute after EST, QTcD increased similarly in each groups and there is not meaningful differencebetween the groups

(at RCAD group 67 ± 16 ms, at LCAD group 60 ± 19 ms, at UCAD group 62 ± 17 ms, $p>0.05$).

Conclusion: Consequently, between patients which is RCAD, LCAD and patients which is UCAD it has been observed that QTD and QTcD have not shown a meaningful difference between the measure of rest and three minutes after EST. These findings supported that involved coronary vessel is more effective than coronary artery dominance on QTD.

Key words: Coronary artery diseases, QT dispersion, dominate coronary artery

Kaynaklar

1. Higham PD, Campbell RWF: QT dispersion. Br Heart J 1994; 71: 508-10
2. Surawicz B: Electrophysiologic substrate of torsades de pointes: dispersion of repolarization of early after depolarization. J Am Coll Cardiol 1989; 14: 172-84
3. Schland RC, Alexander RW, Fuster V, Hurst's The Heart, Eight Edition, Mc Graw-Hill, Inc., New York. 1994, p. 84-89, 973-1083, 1205-1223.
4. Özcan N: Korner Kalp Hastalıkları; birinci baskı, Ankara. 1997, p.4-8.
5. Linker NJ, Colonna P, Kekwick CA, et al: Assessment of QT dispersion in symptomatic patients with congenital long QT syndromes. Am J Cardiol 1992; 69: 634-38
6. Dritsas A, Sbarouni E, Gilligan D, et al: QT interval abnormalities in hypertrophic cardiomyopathy. Clin Cardiol 1992; 15: 739-42
7. Day CP, McComb JM, Matthews J, Campbell RW: Reduction in QT dispersion by sotalol following myocardial infarction. Eur Heart J 1991; 12: 423-27
8. Bonnar CE, Davie AP, Caruana I, et al: QT dispersion in patients with chronic heart failure: B blockers are associated with a reduction in QT dispersion. Heart 1999; 81: 297-302
9. Tıkız H, Balbay Y, Terzi T, ve ark.: İzole tek damar koroner arter hastalığında QT dispersiyonu: tutulan damar ya da lezyon yerleşimi ile QT dispersiyonu arasında ilişki var mı? Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Eylül-2000.
10. Lowe MD, Rowland E, Grace AA: QT dispersion and triple-vessel coronary disease. Lancet 1997; 349: 1175-76
11. Bazett HC. An analysis of the time-relations of electrocardiogram. Heart. 1920; 7: 353-370
12. Zareba W, Moss AJ, le Cessie S: Dispersion of ventricular repolarization and arrhythmic cardiac death in coronary artery disease. Am J Cardiol 1994; 74: 550-53
13. Roukema G, Singh JP, Meijs DM, et al: Effect of exercise-induced ischemia on QT interval dispersion. Am Heart J 1998; 135: 88-92
14. Stoletniy LN, Pai RG: Value of QT dispersion in the interpretation of exercise stress test in women. Circulation 1997; 96: 904-10
15. Kleber AG, Janse MJ, Van Capelle FJJ, Durrer D: Mechanism and time course of S-T and T-Q segment changes during acute regional myocardial ischemia in the pig heart determined by extracellular recordings. Circ Res 1978;42: 603-13
16. Teragawa H, Hirao H, Muraoka Y, et: Relation between QT dispersion and adenosine triphosphate Stress Thallium-201 Single-Photon Emission Computed Tomographic Imaging for detecting myocardial ischemia and scar. Am J Cardiol 1999; 83: 1152-6
17. Stierle U, Giannitsis E, Sheikhzadeh A et al: Relation between QT dispersion and the extent of myocardial ischemia in patients with three-vessel coronary artery disease. Am J Cardiol 1998; 81: 564-8
18. Yunus A, Gillis AM, Traboulsi M et al: Effect of coronary angioplasty on precordial QT dispersion. Am J Cardiol 1997; 79: 1339-42
19. Altınmakas S, Dağdeviren B, Keser N, Uyan C, Yıldız S, Pektaş O: QT dispersiyonu üzerine cerrahi revaskülarizasyonun etkisi. Turk J Cardiol 1999; 2: 99-103

Atlas ve Axis Varyasyonları

Hakkı Yeşilyurt*, Atıf Aydınlioğlu**, Saadet Erdem**, Ahmet Kavaklı***, Ali Rıza Erdoğan*, Ali Daştan*

Özet

Amaç: Craniocervical bölge anatomik varyasyonlar ile çeşitli sendromlardan kaynaklanan ağrıların ortaya çıktığı bir bölgedir.

Metod: Bu çalışmanın amacı craniocervical bölgede klinik semptomlara yol açabilen atlas ve axis varyasyonlarını araştırmaktır. Bu amaçla, Anatomi Anabilim Dalı laboratuvarlarımızda mevcut 36 atlas ve 24 axis kemikleri üzerinde literatürde bildirilen veya bildirilmeyen varyasyonlar olup olmadığı araştırıldı.

Bulgular: Çalışmamızda tesbit edilen Atlas ve Axis varyasyonları insidansları literatürle uyum gösterdi. Bu kemikler üzerindeki varyasyonları taklit eden dejeneratif değişiklikler literatürde bildirilenden daha düşük oranlarda bulundu.

Sonuç: Sonuç olarak toplumumuzda, atlas ve axis'deki dejeneratif değişikliklerin sebep olduğu baş ve boyun ağrılarının diğer toplumlara göre daha az oranlarda görülmesi beklenebilir. Bu ise daha ileri araştırmalar ile desteklenmelidir.

Anahtar kelimeler: Atlas, axis, varyasyon, baş ağrısı, boyun ağrısı

Craniocervical bölge foramen magnum'un etrafını kapsayan occipital kemik bölümü ile ilk iki cervical kemiği (atlas ve axis) içine alır. Bu bölge hem anatomik varyasyonların hem de malformasyonların (örneğin; Dandy-Walker Sendromu, Arnold-Chiari Malformasyonu) sıklıkla görüldüğü ve böylece rahatsızlıkların ortaya çıktığı bir yerdir (1). Santral sinir sisteminde, hayat için esas olan solunum ve dolaşım merkezlerinin medulla oblongata'da bulunması craniocervical bölgeyi vital merkez haline getirmiştir. Özellikle Atlas kemiği varyasyonlarının "basilar yetmezlik" semptomlarından sorumlu olduğu bilinmektedir (2). Bu çalışmanın amacı; Atlas ve Axis kemiği'nin varyasyonları ile klinik belirtilere yol açan artrotik formasyonlarını araştırmak ve insidanslarını tesbit etmek ayrıca literatür bilgileriyle klinik önemini incelemektir.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda Atatürk, Yüzüncü Yıl ve Fırat Üniversiteleri Anatomi laboratuvarlarında mevcut 36 adet Atlas ve 24 adet Axis kemikleri kullanıldı. Bu örnekler üzerinde literatürde bildirilen Axis ve Atlas kemiği varyasyonları ile ilave varyasyonlar olup olmadığı araştırılarak tesbit edilenler kaydedildi.

* Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Erzurum

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi anabilim Dalı, Van

*** Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ

Yazışma Adresi :Yrd.Doç.Dr. Hakkı Yeşilyurt , Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Erzurum

Bulgular

Çalışmamızda tesbit edilen Atlas varyasyonları ve insidansları Tablo 1, Axis varyasyonları ve insidansları Tablo 2'de gösterilmiştir. Çalışmamızda literatürde bildirilen varyasyonlar dışında ilave bir varyasyona rastlamadık.

Tartışma

Atlas varyasyonları

Çalışmamızda tesbit ettiğimiz varyasyonlar literatürde tarif edilmiştir. Literatürde, atlas varyasyonlarından; ponticulus posterior (sulcus a.vertebralis'in üzerinden geçen kemik köprü) %15 (2), ponticulus lateralis (lateral kemik köprü) %2.5 (3), ponticulus posterolateralis % 1.5 (4), facies articularis superior atlantis bipartita (facies articularis superior atlantis'in iki parçalı olması) %5.5 (5), processus infratransversarius atlantis (% bildirilmemiş)(6) olarak bildirilmektedir. Bizim çalışmamızda bu varyasyonlar sırasıyla; %14 (Resim 1), %5.6 (Resim 1), %2.8 (Resim 1), %5.6 (Resim 2) ve %14 (Resim 3) dır. Artrotik formasyon olarak tek bulgumuz corona atlantis peridentalis (%5.6) (Resim 3) literatürde sık olarak rastlandığı bildirilmektedir (7).

Bilindiği gibi a. vertebralis Atlas'ın massa lateralis'i etrafında arkaya doğru dönerek arcus posterior'un üst yüzündeki sulcus a. vertebralis'e girer. Burada, arter'in medialinde 1. servikal spinal sinir'in ön dalı bulunur (8). Kemik köprü varyasyonu'nun bulunması durumunda, başın rotasyon hareketleri veya lateral fleksiyonu sonucu a. vertebralis ve 1. spinal sinir baskı altında kalabilir. Özellikle a. vertebralis'in

Tablo I: Çalışmamızda tesbit edilen Atlas varyasyonları.

Varyasyonlar	Lokalizasyon			Gelişim	
	Sağ (n)(%)	Sol (n)(%)	Bilateral (n)(%)	Komplet (n)(%)	İnkomplet (n)(%)
Ponticulus posterior	2 (%5.6)	1 (%2.8)	2 (%5.6)	1 (%2.8)	4 (%11.1)
Ponticulus lateralis	1 (%2.8)	1 (%2.8)		1 (%2.8)	1 (%2.8)
Ponticulus posterolateralis			1 (%2.8)	1 (%2.8)	
Facies articularis superior atlantis bipartita	1 (%2.8)		1 (%2.8)		
Processus infratransversarius atlantis	2 (%5.6)		3 (%8.3)		
Artrotik formasyonlar					
Corona atlantis peridentalıs		2 (%5.6)			

Tablo II: Çalışmamızda tesbit edilen Axis varyasyonları.

Varyasyon	(n)(%)
Facies articularis odonticus	1 (%4.2)
Artrotik formasyon	3 (%12.5)
Corona dentalıs os axis	

Resim 1. Ponticulus posterior (siyah yıldız, *) ve ponticulus lateralis (beyaz yıldız, *)

Resim 2. Facies articularis superior atlantis bipartita.

Resim 3. Processus infratransversarius atlantis ve corona atlantis peridentalıs (*).

Resim 4. Dens axis'in yokluğu ve os odontoideum'e ait eklem yüzü (facies articularis odonticus) (*).

Resim 5. Corona dentalis os axis

obstruktif hastalığı birlikte bulunuyorsa “basilar yetmezlik” semptomları ortaya çıkar (2).

Axis varyasyonları

Çalışmamızda axis varyasyonu olarak bir örnekte (%4.2) Os Odontoideum' e (dens axis'in ayrı bir kemik olarak gelişmesi) ait eklem yüzü (facies articularis odonticus) tesbit ettik (Resim 4). Literatürde, bu varyasyona sahip olgular bildirilmiştir (9-11). Baş ve boyun'un hareketleri esnasında, os odontoideum medulla spinalis'in servikal bölümüne baskı yaparak klinik sendromlara yol açabilmektedir (9). Çalışmamızda ayrıca artrotik formasyon olarak üç örnekte (%12.5) corona dentalis os axis tesbit ettik (Resim 5). Literatürde bu formasyona sık rastlanıldığı (%65) bildirilmektedir (12). Antero-posterior radyografilerde, Atlas ve Axis'in sonradan oluşan bu elementleri “aksesuar kemik” veya “varyasyon” gibi yorumlanabilir. Bu oluşumlar baş ve boyun hareketleri sonucu, hatta bir parçasının kopmasıyla baskı oluşturarak yine aynı mekanizma ile, klinik semptomlara yol açar (4).

Sonuç olarak, çalışmamızda tesbit ettiğimiz atlas ve axis varyasyonları insidensleri genel olarak literatür bulguları ile uyumludur. Çalışmamızda ayrıca atlas ve axis'in artrotik formasyonlarının oranları literatüre göre daha düşük bulunmuştur. Buna göre; toplumumuzda, servikal artroz kaynaklı baş ve boyun ağrılarının diğer toplumlara nispetle daha az görülmesi beklenebilir. Bu ise daha ileri ve geniş kapsamlı bir araştırma ile desteklenmelidir.

Variations of Atlas and Axis

Abstract:

Aim: The craniocervical junction represents an anatomical region subject to disturbances resulted

from anatomical variations as well as numerous syndromes. The aim of the present work is to investigate the variations of Atlas and Axis that can cause pathological symptoms in the craniocervical region.

Metod: With this purpose, we examined adult specimens of 36 Atlas and 24 Axis from different age groups, which presented in our laboratories.

Results: Some characteristic variants reported previously were observed, which showed parallel incidence with the literature. The incidence of arthrotic manifestations imitating variants were found to be lower than those of the literature.

Conclusion: we might expect that in our population, the headache and neck pain resulted from the arthrotic formations of the atlas and the axis occurs in lower incidence in term of the other populations. This result should be supported by further studies.

Kaynaklar

1. Kumar A, Jafar J, Mafee M, Glick R: Diagnosis and management of anomalies of the craniocervical junction. Ann Otol Rhinol Laryngol, 95: 487-497, 1986.
2. Lamberty BGH, Zivanovic S: The retro-articular vertebral artery ring of the atlas and its significance. Acta Anat, 85:113-122, 1973.
3. Radojevic S, Negovanovic B: La gouttiere et les anneaux osseux de l'artere vertebrale de l' atlas. Acta Anat, 55:186-184,1963.
4. Prescher A: The craniocervical junction in man, the osseous variations, their significance and differential diagnosis. Ann Anat, 179:1-19,1997.
5. Singh S: Variations of the superior articular facets of atlas vertebrae. J Anat, 99: 565-571, 1965.
6. Schmidt H: Über den processus infratransversarius. Fortschr Geb Rontgenstr. Nuklearmed, 109 (1): 110-111, 1968.
7. Lombardi G: The occipital vertebra. AJR 86:260-269, 1961.
8. Arıncı K, Elhan A: Anatomi. Cilt 2, Birinci baskı, Ankara, Güneş Kitabevi, s:51,1995.
9. Wollin DG: The Os Odontoideum. J Bone Joint Surg, 45A: 1459-1471, 1963.
10. Hawkins RJ, Fielding JW, Thompson WJ: Os Odontoideum: Congenital or Acquired. J Bone Joint Surg, 58A: 413-414, 1976.
11. Fielding JW, Hensinger RN, Hawkins RJ: Os Odontoideum. J Bone Joint Surg, 62A: 376-383, 1980.
12. Ollson C. Arthrosis deformans des vorderen Zahngelenks. Fortschr Geb Rontgenstr. Nuklearmed, 66:233-239, 1942.

Gaziantep İl Merkezinde Bir Grup Gebe Kadında C Vitamini Düzeyleri

Şahin Kılınçer*, İclal Meram*, Ali İhsan Bozkurt**, Mehmet Tarakçıoğlu*

Özet:

Amaç: C vitamininin kollajen sentezinde rol aldığı, fetusun beyin gelişimini etkilediği ve antioksidan olduğu bilinir. Bu nedenle biz Gaziantep merkezinde yaşayan bir grup gebe kadında plazma C vitamini düzeylerini ölçmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Yaşları 14-44 arasında değişen 378 gebenin plazma C vitamini düzeyi 2,4-dinitrofenil hidrazin metodu ile fotometrik olarak bakıldı. Bu gebelerin doksanının gebeliğinin hem I. hem de III. trimesterinde plazma C vitamini düzeyi bakıldı. Plazma C vitamini düzeyini etkileyecek önemli ve sistemik hastalığı olanlar ile ilaç ve sigara kullananlar çalışma dışı bırakılmıştır.

Bulgular: Tüm gebelerin ortalama plazma C vitamini konsantrasyonu ($\bar{x}\pm SD$) 1.14 ± 0.48 mg/dl (% 95 GA: 1.10-1.18) olarak bulunmuş ve C vitamini konsantrasyonu ile gebelik dönemleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.

Sonuç: Çalışma sonucunda, Gaziantep il merkezinde yaşayan bir grup gebenin C vitamini alımının istenen düzeylerde olduğu ve C vitamini eksikliği ile ilgili olumsuz etkilerin görülmediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler: C vitamini, gebelik, antioksidan, gebelik yaşı, fetus gelişimi

Vitaminler, hücresel fonksiyonların yerine getirilmesinde vücudun eser miktarlarda gereksinim duyduğu organik bileşiklerdir. Önceleri vitaminlerin eksikliklerine bağlı Skorbüt ve Beriberi gibi hastalıklar bilinirken, son yıllarda antioksidan, antikanserojen ve koroner kalp hastalığı gibi kronik hastalıkları önleyici fonksiyonlarının ortaya çıkması önemlerini artırmıştır (1-5).

C vitamininin kollajen sentezindeki rolü ve fetüsün beyin gelişimini etkilemesi, eksikliğinde anne ve fetüsün sağlığını etkileyen tabloların ortaya çıkması bu vitaminin gebelikteki önemini artırmaktadır (6-11). Bu amaçla, Gaziantep merkezinde oturan ve 13 farklı sağlık ocağı tarafından takip edilen toplam 378 gebenin plazma C vitamini düzeyi ve gebelik süresince değişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma Gaziantep il merkezinde 13 ayrı Sağlık Ocağı bölgesinde gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışma, 19-23 Nisan 2000'de I. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresinde poster olarak sunulmuştur.

*Uzm Dr., Yard Doç Dr., Doç Dr.; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD

**Doç Dr., Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Yazışma Adresi: Yrd Doç Dr., İclal Meram, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD, 27310 GAZİANTEP

Gebelerdeki C vitamini düzeyinin belirlenebilmesi için $\alpha=0,05$, $p=0,05$, $d=0,03$ alınarak minimum örnek büyüklüğü 114 olarak belirlenmiştir. Üçlü tablolar yapılması gerekliliği dikkate alınarak en az 342 gebe kadının (3x114) çalışmaya alınması planlanmıştır (12). Her Sağlık Ocağı bölgesinden Ocak bölgesinin yıllık gebe nüfusuna göre ağırlıklandırılarak çalışmaya alınacak gebe sayıları belirlenmiştir. Bu sayı esas alınarak Sağlık Müdürlüğü'nün yardımıyla her Sağlık Ocağından en az bir ebe olmak üzere toplam 22 ebe çalışmada görevlendirilmiştir. Bu ebelerin seçimi, mevcut çalışmalarına göre gebe tespitlerinde başarılı olanlar arasından yapılmıştır. Böylelikle, öngörülen örneklerin büyüklüğüne erişmek üzere mümkün olan en yüksek oranda gebe tespiti ve çalışmaya katılım amaçlanmıştır.

Görevli ebeler öncelikle bölgelerinde saha çalışmaları yaparak mevcut gebe tespitlerini güncelleştirmişlerdir. Ebeler kendi sağlık evi bölgesindeki son trimester gebeleri bir program dahilinde evlerinde veya Sağlık Ocaklarında izlemişlerdir. Gebelik süresince değişimleri belirleyebilmek amacıyla daha erken dönemlerdeki gebeler de araştırmaya katılmışlardır. Gebelerden sistemik hastalığı olanlar ve ilaç kullananlar çalışma dışı bırakılmıştır. Bu bölgelerdeki toplam 378 gebe kadından 10 ml kan, heparinli tüplere alındıktan sonra, ışığın etkisinden korumak amacıyla kapaklı kutularda en geç 2 saat içinde

Tablo I. Gebelik Dönemlerine Göre Plazma C Vitamini Konsantrasyonları.

	1. TRİMESTER	2. TRİMESTER	3. TRİMESTER	GENEL
Gebelik ayı (X±SD)	2.48±0.6	4.42 ± 0.7	8.42 ± 0.6	
Plazma C Vit.Düzeyi (mg/dl) (X±SD)	1.15±0.48	1.20±0.42	1.12±0.49	1.14±0.48
%95 Güven Aralığı(GA)	1.07-1.23	1.11-1.29	1.05-1.18	1.10-1.18
Gebe sayısı (n)	132	85	251	468

Trimesterler arası fark, (Yinelenen ölçümlerde ANOVA, F=0.97, p>.05)

Tablo II. Gebeliğinin 1. ve 3. Trimesterinde İzlenen Gebelerin Gebelik Dönemlerine Göre Plazma C Vitamini Konsantrasyonları.

	1. TRİMESTER	3. TRİMESTER
Plazma C Vitamini Düzeyi (mg/dl) (X±SD)	1.23±0.50	1.15±0.45*
%95 Güven Aralığı (GA)	1.12-1.34	1.05-1.34
Gebe sayısı (n)	90	90
Normal gebe yüzdesi % (sayı)	% 93.3 (84)	% 90.0 (81)

- p>.05 (student t, 2 eş farkı)

(n=468, F=0.97, p>.05, RM-ANOVA)

Grafik 2. Gebeliğin Hem İlk Hem de Son Trimesterinde İzlenen Gebelerin Plazma C Vitamini Düzeylerinin Normal ve Düşük Bulunanlarının Oranları ($p>0.05$).

laboratuvara ulaştırılıp, plazmaları ayrılmıştır. Plazmalar çalışma gününe kadar -20°C 'de saklanmıştır. Hazırlanan plazma havuzu ile yapılan stabilizasyon çalışmasında C vitamini -20°C ' de 1 ay stabil kalmıştır. Gebelerin 90'ı ise gebeliğinin hem ilk hem de son trimesterinde izlenerek sonuçları ayrıca değerlendirilmiştir. Böylece toplam 468 plazmada C vitamini düzeyi, 2,4-dinitrofenil hidrazin metodu ile fotometrik olarak ölçülmüştür (13). Ölçüm için 0.5 ml plazma, 2 ml taze hazırlanmış metafosforik asit solüsyonu (6 gr/dl) ile karıştırılıp 2500 devir/dk'da 10 dk santrifüje edildikten sonra oluşan süpernatant kullanılmıştır. Bu süpernatandan 1.2 ml alınarak dinitrofenil hidrazin-tiyüöre-bakırsülfat reaktifinden (DTSC reaktifi) 0.4 ml eklenerek 37°C 'de 3 saat enkübasyonda bırakılmıştır. Enkübasyon sonrası soğutulan ve sülfirik asit eklenen (12 mmol/L) tüpler iyice karıştırıldıktan sonra 520' nm de spektrofotometrik olarak okunmuştur. Farklı konsantrasyonlardaki (5 mg/dl, 50 mg/dl) kalibratörler kullanılmıştır.

Veriler SPSS paket programıyla değerlendirilmiştir. Tüm gebelerden (378 gebe) elde edilen C vitamini ortalamalarının trimesterlere göre karşılaştırılmasında "Tekrarlanan Ölçümlerde ANOVA testi", gebeliğin ilk ve son trimesterinde izlenen gebelerin C vitamini düzeylerinin karşılaştırılmasında ise "iki eş arasındaki farkın önemlilik testi" (bağımlı gruplarda t testi) ve "ki-kare" testi kullanılmıştır.

Bulgular

Çalışmaya dahil edilen gebeler, 14-44 yaşları arasındaydı ve yaş ortalamaları 25.6 ± 5.3 ($x\pm SD$) idi. Çalışmaya alınan toplam 378 gebeye ait 468 gebe plazması ortalama C vitamini düzeyi 1.14 ± 0.48 mg/dl (%95 GA:1.10-1.18) olarak bulunmuştur. Ortalama plazma C vitamini düzeyinin gebelik trimesterlerine göre dağılımı Tablo 1'de verilmiştir. Buna göre I. trimesterde 1.15 ± 0.48 mg/dl (%95 GA:1.07-1.23), II. trimesterde 1.20 ± 0.42 mg/dl, (%95 GA:1.11-

1.29) III.trimesterde ise 1.12 ± 0.49 mg/dl, (%95 GA:1.05-1.18) olarak bulunmuştur ve trimesterler arası fark saptanmamıştır ($p>.05$, Grafik 1).

Yinelenen 378 gebeden 90' nı hem gebeliğinin ilk hem de son trimesterinde izlenmiş ve plazma C vitamini düzeyi tespit edilmiştir. Bu gebelerin I. trimesterde ortalama C vitamini düzeyi 1.23 ± 0.50 mg/dl (%95 GA:1.12-1.34) iken III. trimesterde 1.15 ± 0.45 mg/dl'dir (%95 GA: 1.05-1.34) ve fark istatistiksel olarak anlamlı değildir ($p>.05$, Tablo2, Grafik 2).

Tartışma

Vitaminler, vücutta metabolik olayların normal bir şekilde meydana gelmesi ve sağlıklı durumun sürdürülmesi için gerekli olan maddelerdir (14).

Gebelik, günlük vitamin ihtiyacının arttığı ve vitamin eksikliği için risk teşkil eden fizyolojik bir olaydır (14-16). Gebelikte C vitaminine olan ihtiyaç artar (14,18). Bu ihtiyacın karşılanamaması, C vitamininin görev aldığı birçok fonksiyonun aksamasına neden olur. Yapılan çalışmalarda, erken membran rüptürü ve gebelerin bulantı ve kusma şikayeti ile C vitamini düzeyi arasında negatif korelasyon olduğu bulunmuştur (6-8). Büyüme geriliği olan fetüslerde karaciğer, böbrek ve beyin C vitamini konsantrasyonunun düşük olduğu ve deneysel olarak C vitamini eksikliği oluşturulan domuzlarda fetal defektler olduğu bildirilmektedir (9,11). Eklampsi ve pre eklampsi gebelerde normal gebelere göre C vitamini konsantrasyonunun düşük olduğu görülmüştür (10). Bununla beraber uzun süre yüksek doz C vitamini kullanan annelerin bebeklerinde geri çekilme skorbütü görülebilir (13,14). Hayvan deneylerinde yüksek doz C vitamini kullanmanın fetal anomali oluşturmadığı görülmüştür (19).

C vitamininin plazmadaki 0.5-1.5 mg/dl arasındaki değerleri normal olarak kabul edilmektedir (18,20). Bizim çalışmamızda 378 gebede plazma ortalama C vitamini düzeyi 1.14 ± 0.48 mg/dl (%95 GA: 1.10-1.18) iken Bursa'da 20 gebede, gebeliğin 28. haftasından sonra yapılan bir çalışmada ortalama plazma C vitamini düzeyi 0.7 ± 0.4 mg/dl olarak verilmiştir (21). Arizona'da yapılan bir çalışmada gebelerde ortalama plazma C vitamini düzeyi 0.58 ± 0.2 mg/dl olarak bulunmuştur (20). Ülkemizde İstanbul ve Kocaeli il merkezlerinde yapılan bir çalışmada gebelerin C vitaminini yeterli (22), Londra ve Edinburg'da yapılan bir çalışmada ise diyetle yeterli düzeyde alındığı belirtilmektedir (23). Macaristan ve Filipinler'de yapılan benzer

çalışmalarda da gebelerin C vitamini alımlarının yeterli olduğu sonucuna varılmıştır (24, 25).

Gestasyonel yaşla C vitamini düzeyi arasında Mikhail ve ark. tarafından Newyork'ta yapılan bir çalışmada bir ilişki gözlenmemiştir (26). Bu bulgular bizim sonuçlarımızı desteklemektedir. Çalışmaların çoğunda gebelerin, plazma C vitamini düzeyi normal aralıkta (0.5-1.5 mg/dl) bulunmuş ve gebelerin tavsiye edilen miktarda C vitamini aldıklarını gösteren diyetetik çalışmalarıyla da bu durum desteklenmiştir. Çalışmalarda endüstriyel toplumlarda plazma C vitamini düzeyinin düşük çıktığı dikkat çekmektedir. Bunun sebebi, hazır gıdalarla beslenme alışkanlığının bu toplumlarda daha yaygın olması ve yaşam koşulları nedeniyle stresin, bir antioksidan vitamin olan ve plazmada oksidan ajanlarla ilk etapta mücadele eden C vitamini ihtiyacının artırması olabilir (20-25).

Araştırmamızda C vitamini düzeyi normal sınırlarda bulunup ilk ve son trimester değerleri de birbirine benzer düzeylerdedir. C vitamini düzeylerinde gebelik süresince de anlamlı bir değişme gözlenmemiştir. Bölgemizde gebelerin C vitamini alımının önerilen oranlarda ve plazma düzeyinin istenen miktarlarda olduğu tespit edilmiştir.

Plasma Vitamine C Concentrations in a Group of Pregnant Women Living in Central Gaziantep

Abstract:

Objective: Vitamin C is known to effect the cerebral development of the fetus, takes part in the synthesis of collagen and has antioxidant activities. Therefore we aimed to study the plasma vitamin C concentrations in a group of pregnant women living in central Gaziantep.

Methods: Plasma vitamin C concentrations of 378 pregnant women between the ages of 14-44 were determined photometrically by 2,4-dinitrophenyl hydrazin method. Furthermore, in a subgroup (n=90) of pregnant women, plasma vitamin C concentrations were determined in both first and third trimesters. Subjects who had an important illness or under medication which could affect vitamin C levels were excluded.

Results: Mean plasma vitamin C concentration was ($x \pm SD$) 1.14 ± 0.48 mg/dl (95 %CI:1.10-1.18) in the whole group. Plasma vitamin C concentrations were not different significantly between three trimesters of the pregnancy ($p>0.5$). In the examination of the vitamin C levels in the pregnant women followed both in the first and the last trimester; plasma vitamin C concentrations were not significantly changed with gestational age.

Conclusion: Vitamin C consumption of pregnant women living in central Gaziantep and covered by

this study is adequate and vitamin C deficiency related adverse effects are not seen.

Key words: *Vitamin C, pregnancy, antioxidant, gestational age, fetus development.*

Kaynaklar

1. Champe PC, Harvey RA: Biyokimya (2. Baskı), Çevirenler: Tokullugil A, Dirican M, Ulukaya E. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 1997,319-342.
2. Cayvela MM: Oxygen Free Radicals and Human Diseases. Biochemie, 77:147-161, 1995.
3. Delattre J, Rousselot DB: Oxidative Stress Free Radicals and Aging. Biotech lab international, March-April: 21-23, 1998.
4. Erenel G, Erdaş D, Avcıoğlu A: Serbest Radikaller ve Antioksidan Sistemler. Gazi Tıp Dergisi, 3:243-50, 1992.
5. Yavuzer S: Serbest Oksijen Radikallerine Karşı Savunma Sistemleri (Antioksidan Savunma). TTB Tıpta Temel Bilimler Kolu Sonbahar Okulu, Kızılcahamam, 1993.
6. Casanueva E, Polo E, Tejero E, Meza C: Premature Rupture of Amniotic Membranes as Functional Assesment of Vitamin C Status During Pregnancy. Ann -N-Y. Acad- Sci., 678: 369-70, 1993.
7. Casanueva E, Magana L, Pfeffer F, Baez A: Incidence of Premature Rupture of Membranes in Pregnant Women with Low Leukocyte Levels of Vitamin C. Eur. J.Clin. Nutr., 45: 401-405, 1991.
8. Wright JV: Therapy of Nausea and Vomiting of Pregnancy. Am. J. Obstet. Gynecol., 149: 107, 1984.
9. Zalani S, Rajalakshmi R, Parekh LJ: Ascorbic acid Concentration of Human Fetal Tissues in Relation to Fetal Size and Gestational Age. Br. J. Nutr., 61: 601-606, 1989.
10. Türkoğlu M, Ademoğlu E, İbrahimoğlu L: Imbalance Between Lipid Peroxidation and Antioxidant Status in Pre eclampsia. Gynecol. Obstet. Invest., 46: 37-40, 1998.
11. Wegger I, Polludan B: Vitamin C Deficiency Causes Hematological and Skelatal Abnormalities During Fetal Development in Swine. J. Nutr., 124: 241-48, 1994.
12. Özgür S: Sağlık Alanında Araştırma Yöntemleri Ders Notları. Gaziantep, Gaziantep 1999.s:96-99.
13. Mc Cormick DB, Green HL: Vitamins . in: Tietz Textbook of Clinical Chemistry (3 rd ed.). Burtis CA, Aswood ER (ed). Chapter 29, Pliladelphia, WB Saunders Company, 1999. p:999-1029.
14. Kayaalp SO: Tıbbi Farmakoloji, Vitaminler, Cilt 2, Bölüm 11 (8. Baskı). Hacettepe Taş Kitapçılık, Ankara 1998. s:1529-63.
15. Hoffman LR: Nutrition and Biochemical Aspects. In: Handbook of Vitamins, Lawrence JM (ed). Nutley, New Jersey, 1984. p: 1-44.
16. Brewster MA: Vitaminler. In: Clinical Chemistry (3 rd ed). Kaplan LA, Pesce AJ (ed). USA, Mosby-Year Book, 1996.p: 760-93.
17. Martin DW, Meyes PA, Radwell VM: Harper'ın Biyokimyaya Bakışı, (19. Baskı) Çevirenler: Menteş NK, Menteş G, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir 1986. s: 144-86.
18. Olson JA, Hodges RE: Recommended Dietary Intakes (RDI) of Vitamin C in Humans. Am. J. Clin. Nutr., 45: 693-703.
19. Colomina MT, Gomez M, Daamingo JL, Corbella J: Lack of Maternal and Developmental Toxicity in Mice Given High Doses of Aluminium Hydroxide and Ascorbic acid During Gestation. Pharmacol. Toxicol., 74: 236-39, 1994.
20. Johnston CS, Thompson LL: Vitamin C Status of an Outpatient Population. J. Am. Coll. Nutr., 17: 366-70, 1998.
21. Ozan H, Esmer A, Kolsal N, Çopur ÖU, Ediz B: Plasma Ascorbic acid Level and Erythrocyte Fragility in Preeclampsia and eclampsia. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., 71: 35-40. 1997.
22. Açkurt F, Löker M, Wetherilt H: Pre ve Postnatal Dönemdeki Annelerin Besin Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, Nutr and Diet, 25(2): 5-15, 1996.
23. Schofield C, Steward J, Wheeler E: The Diets of Pregnant and Post-pregnant Women in Different Social Groups in London and Edinburg: Calcium, Iron, Retinol, Ascorbic Acid and Folic Acid. Br. J. Nutr., 62: 363-77, 1989.
24. Ocampo MB, Moriya K: A Comparative Study of Nutrition and Health of Mothers in Japan and The Pilippines. Southeast Asian J. Trop. Med. Public Health, 28(3): 645-56, 1997.
25. Antal M, Regöly Ma, Varsany H et al: Nutritional Survey of Pregnant Women in Hungary. Int. J. Vit. Nutr. Res., 67: 115-22, 1997.
26. Mikhail MS, Anyaegbunam A, Garfinkel D, Palan PR, Masu J., Romney SL: Pre eclampsia and Antioxidant Nutrients. Decreased Plasma Levels of Reduced Ascorbic Acid, Alpha-tocopherol and Beta Carotene in Women with Pre eclampsia. Am. J. Obstet. Gynecol., 171: 150-57,1994.

Van Yöresindeki Ekstremitte Kemik ve Yumuşak Doku Tümörlerinin Dağılımı ve Değerlendirilmesi

Mustafa Kösem, İrfan Bayram

Özet:

Amaç: Bu çalışma ile; Van Gölü Havzası'nda kemik ve yumuşak doku tümörlerinin dökümünü yapmak, tümörlerin hastanın cinsi ve yaşı, tümörün lokalizasyonu ve boyutu açısından yöresel bir özellik gösterip göstermediklerini saptamak amaçlandı.

Metod: Bu amaçla patoloji arşivi taranarak ekstremitelerde yerleşmiş malign ve benign mezenkimal tümörler saptandı. Malign ve benign mezenkimal tümörlerin ekstremitelerdeki lokalizasyonları, yaş ve cinsiyet dağılımı ile tümör boyutları değerlendirildi.

Bulgular: Temmuz 2000 tarihine kadar gelen 19130 biyopsi materyalinden 67'sini malign mezenkimal tümörler, bunlardan da 39'unu ekstremitelerde lokalize, kemik ve yumuşak doku malign neoplazmları oluşturuyordu. Arşivimizdeki tüm kanser olguları içinde kemik ve yumuşak dokunun malign neoplazmları erkeklerde %3,5, kadınlarda %4,9'luk bir orana sahipti. Ekstremitte malign neoplazmlarında erkek-kadın oranı 1,29 (22/17) idi. Malign fibröz histiositom bacaklarda, kemik ve kıkırdak malign tümörleri özellikle femurda, yoğunlaşıyordu. Yaş dağılımında en çarpıcı olan 7 ve 8. dekatlarda yoğunlaşan malign fibröz histiositom ile 2 ve 3. dekatlarda yoğunlaşan osteosarkom idi. Ekstremitte yerleşimli benign mezenkimal tümör sayısı 183 idi. Erkek-kadın oranı 1.31(104/79) idi. Tümörlerin yaklaşık ¼'ünü lipomlar oluşturuyordu (51/183).

Sonuç: Bulgular mezenkimal tümörler için geçerli klasik bilgiler ile uyumlu olarak değerlendirildi.

Anahtar kelimeler: Malign mezenkimal tümörler, benign mezenkimal tümörler

Ekstremitelerde yerleşen tümörlerin büyük bir kısmı mezenkimal kökenlidir ve bunların da çoğu benign karakterdedir. Ekstremitelerdeki sarkomların oranı vücuttaki tüm maligniteler içinde fazla yer tutmamasına rağmen, bu organlardan çıkan malign tümörlerin hemen tamamı sarkomdur (1). Özellikle kemik tümörleri; ortopediyi, radyolojiyi ve patolojiyi yakından ilgilendirir. Her üç bilim dalının katkıları bu tümörlerin doğru olarak tanımlanması ve tedavisinde şarttır (1).

Bu çalışma ile; kuruluşundan 2000 yılı Haziran ayı sonuna kadar YYÜ. Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'na gelen kemik ve yumuşak doku tümörlerinin (YDT), yakın zamana kadar çevre illerde ve şehir merkezinde başka patoloji laboratuvarı olmadığından, yörenin tümör yapısını büyük ölçüde yansıttığını varsayarak, bu tümörlerin dökümünü yapmak, tümörlerin hastanın cinsi ve yaşı, tümörün lokalizasyonu ve boyutu açısından yöresel bir özellik gösterip göstermediklerini saptamak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Eylül 1994 - Haziran 2000 tarihleri arasındaki patoloji arşivi gözden geçirildi. Kayıtlı malign mezenkimal tümörler ve ekstremitelerde yerleşmiş benign mezenkimal tümörler saptandı. Ekstremitelerde yerleşenler ile ekstremitte dışı lokalizasyonlardaki malign mezenkimal tümörler orantısal olarak karşılaştırıldı. Benign ve malign mezenkimal tümörlerin ekstremitelerdeki yerleşimleri, yaş dağılımı, cinsiyet dağılımı ve tümör boyutları değerlendirildi.

Bulgular

Anabilim Dalımıza gelen 19130 biyopsi materyalinden 67'sini malign mezenkimal tümörler, bunlardan da 39'unu ekstremitelerde lokalize kemik ve yumuşak doku malign neoplazmları oluşturuyordu. Tüm kanser olguları içinde kemik ve yumuşak dokunun malign neoplazmları erkeklerde %3.9, kadınlarda %5.6'luk bir orana sahipti. Ekstremitte malign neoplazmlarında erkek-kadın oranı 1.29 (22/17) idi. Malign tümörlerin dağılımı; malign fibröz histiositom (MFH) 7, osteosarkom (OS) 5, kondrosarkom (KS) 4, leiomyosarkom (LMS) 4, rabdomyosarkom (RMS) 3, fibrosarkom (FS) 2, sinovyal sarkom 2 (SS), yuvarlak hücreli malign

Bu çalışma III. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresinde (13-15 Ekim 2000 / İzmir) poster olarak sunulmuştur.

YYÜ. Tıp Fakültesi Patoloji AD.

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Mustafa KÖSEM
Maraş Cad . 65200 / VAN

Tablo I. Benign ve malign tümörlerin köken aldıkları dokulara göre dağılımı

	El		Önkol		Kol		Dirse		Omuz		Ayak		Diz		Uyluk		Bacak		Toplam	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Sinir dokusu	1	-	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	2	-	-	-	10	1
Bağ dokusu	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	8	3
Yağ dokusu	-	-	7	-	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	8	-	-	1	51	2
Damar tümörleri	9	-	6	-	1	-	-	-	-	-	6	-	6	-	3	1	4	-	35	1
FHT	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	2	2	3	2	9	7
Kıkırdak dokusu	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	8	4
Kemik dokusu	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	1	2	-	9	2	1	1	32	5
Çizgili kas dokusu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3
Düz kas dokusu	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	4
Sinovyal doku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
YHMT/PNET	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
DMT	5	-	4	-	7	-	1	-	1	1	1	-	-	1	7	3	1	-	27	5
Toplam	2	2	2	-	2	5	3	-	2	3	1	1	1	6	3	1	2	5	18	39
Genel Toplam	30		23		32		3		23		16		18		51		26		222	

Hmr.Humerus, B: Benign, M: Malign

Tablo II. Benign ve malign tümörlerde yaş dağılımı

	0-10		11-20		21-30		31-40		41-50		51-60		61-70		71-80		Toplam	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Sinir dokusu	-	-	2	-	2	-	1	1	2	-	1	-	1	-	1	-	10	1
Bağ dokusu	-	1	1	1	3	-	3	-	1	1	2	-	1	-	-	-	11	3
Yağ dokusu	1	-	2	-	15	-	18	1	5	-	7	-	3	-	-	-	51	1
Damar tümörleri	6	-	13	-	9	-	3	1	2	-	1	-	1	-	-	-	35	1
FHT	-	-	1	1	4	-	1	-	1	1	1	-	-	2	-	2	8	6
Kıkırdak dokusu	-	-	5	1	1	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	8	4
Kemik dokusu	3	1	16	2	8	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	31	5
Çizgili kas dokusu	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Düz kas dokusu	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	1	2	4
Sinovyal doku	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
YHMT/PNET	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
DMT	4	-	3	-	8	1	5	2	1	1	4	2	1	1	-	-	26	7
Toplam	14	7	44	6	51	3	35	7	12	7	17	2	9	4	1	3	18	39
Genel Toplam	21		50		54		42		19		19		13		4		222	

B: Benign, M: Malign

tümörler (PNET/ Ewing sarkomu) 2, liposarkom (LS) 2, anjiosarkom (AS)1, low-grade fibromiksoid sarkom 1, malign schwannoma (Tablo I).

1(MS), sınıflanamayan malign mezenkimal tümörler (MMT) 5 şeklinde idi. MFH ve MMT'ler bacaklarda yoğunlaşırken benign ve malign birlikte değerlendirildiğinde kıkırdak tümörlerinin $\frac{3}{4}$ 'ü elde yerleşiyordu. Lipomlarda

ise belirgin bir şekilde kol ve omuza yerleşme eğilimi vardı. Benign tümörlerin en sevdiği yerleşim yeri el, malign tümörlerin ise uyluktu. Bütün tümörler birlikte değerlendirildiğinde de en sık yerleşim yeri uyluktu (38/222).

Ekstremiteler yerleşimli benign tümör sayısı 183 idi. Erkek-kadın oranı 1.31(104/79) idi ve malign tümörlere benzerlik gösteriyordu. Tümörlerin yaklaşık $\frac{1}{4}$ 'ünü lipomlar oluşturuyordu.

Lipomları damar ve kemik tümörleri izliyordu (Tablo I).

Yaş dağılımında en çarpıcı olan 7. ve 8. dekatlarda yoğunlaşan MFH ile 2. ve 3. dekatlarda yoğunlaşan OS idi. Malign tümörler 1. , 4. ve 5. dekatlarda yoğunlaşırken (7'şer olgu), benign tümörlerde, 126 olgu 2.,3. ve 4. dekatlarda ortaya çıkmıştı ve belirgin bir şekilde adolesan ve genç erişkin çağı hakimiyetini gösteriyordu (Tablo II).

Saptanan en küçük benign tümör, ön kolda yerleşmiş bir hemanjiomdu ve 0.4x0.4x0.3 cm ölçülerinde idi. En büyük tümör ise 18x14x10 cm ölçülerinde omuzda yerleşmiş bir lipomdu. En büyük boyuta sahip malign tümör, uylukta lokalize 13x12x10 cm ölçülerinde LMS, en küçük boyutlu tümör de diz bölgesinde yerleşmiş 1x0.6x0.5 cm ölçülerinde, MMT olarak rapor edilen bir olgu idi.

Tartışma

YDT, yağ dokusu, fibröz doku iskelet kası, düz kas ve bunları destekleyen nörovasküler elemanların yanı sıra parankimatöz yapıların destek dokularından köken alan tümörler grubudur. Vücudun hemen her yerinde oluşabilirlerse de %40'ı alt, %20'si üst ekstremitelerde, %10'u baş boyun bölgesinde ve %30'u gövde ve peritonda görülür (2-5).

Bizim serimizde alt ve üst ekstremitelerde YDT'nin dağılımı 111'er olgu ile eşitti. Üst ekstremitelerdeki tümörlerin büyük bir kısmını 41 olgu ile lipomlar oluşturuyordu. Sadece malign tümörler değerlendirildiğinde ise alt ekstremitelerin üç katı hakimiyeti (29/10) vardı.

Yumuşak doku sarkomları (YDS), nispeten ender görülen tümörler olup tüm kanserlerin %2'sinden azını oluştururlar (2,6).

Arşivimizdeki YDS'nin tüm kanserlere oranı ise erkeklerde %2,9, kadınlarda %2,8 idi.

YDS'nin en sık görüleni MFH'dur (2,7). Arşivimizdeki YDS'nin 12'sini (12/67) ve ekstremitelerdeki YDS'nin da 7'sini (7/39) MFH oluşturuyordu ve literatürdekine benzer şekilde en sık görülen YDS'nu oluşturuyordu.

Malign kemik tümörlerinin büyük çoğunluğu metastatiktir. Ancak metastazlar daha çok vertebral kolon, kosta ve kafatasını tercih ederler ve ekstremitte kemiklerinde pek rastlanmazlar. Kemik tümörleri sıklıkla genç bireyleri etkiler (2,8,9).

Arşivimizdeki ekstremitelere ait kemik tümörlerinin yarısı (18/36) ikinci, 10 tanesi de üçüncü dekatta gözlenmişti.

Genel olarak değerlendirildiğinde kemik ve yumuşak dokuların malign tümörleri yurdumuzdaki çeşitli istatistiksel çalışmalara

göre farklılıklar göstermektedir. Kemik ve YDS birlikte değerlendirildiğinde, bu tümörlerin tüm kanserler içindeki oranı erkeklerde %1,7-%7,2 arasında, kadınlarda ise %1,8-%8 arasında değişmektedir (10-12). Arşiv bulgularımız erkekler için %3,9 ve kadınlar için % 5,6 ile bu değerler arasında yer almaktadır. Ancak Türkiye genelini yansıtan Sağlık Bakanlığı verilerinin (%3,1-%3,4) biraz üzerinde gözükmektedir (12).

Sonuç olarak Van Gölü havzasındaki ekstremitte yerleşimli tümörler incelendiğinde en sık benign tümörü lipom, en sık malign tümörü MFH oluşturuyordu. YDT'lerinin dağılımında klasik bilgilerdeki alt ekstremitenin belirgin hakimiyetinin aksine, eşit bir dağılım vardı. Diğer kanserler ile orantısız olarak değerlendirildiğinde ise kemik ve yumuşak doku sarkomlarının Türkiye geneline göre bir miktar daha fazla görüldüğü dikkati çekmekte idi. Diğer bulgular yöreye has bir özellik göstermiyordu.

The Distribution And Evaluation Of Bone And Soft Tissue Tumors Of The Extremities In Van Lake Region

Abstract

Aim: With this study; we aimed to document the tumors of bone and soft tissue in Van Lake region and to find out if there is correlation with patients gender and age, and if these tumors have local features such as localization and size.

Method: For this purpose, our pathology archive was reviewed to document the malign and benign mesenchymal tumors of extremities, distribution of age and gender and the size of the tumors were appraised.

Results: Of 19130 biopsy material received until July 2000, 67 comprised malign mesenchymal tumors and 39 of this 67 malign mesenchymal tumors were localized bone and soft tissue malign neoplasms.

The rate of malign neoplasms of soft tissue and bone in all cancer cases was 3.5 % in males and 4.9 % in females. The male-female ratio of malign neoplasms of extremities was 1.29 (22/17). Malign fibrous histiocytoma was mostly localized in legs, bone and cartilage malign tumors were especially common in the femur.

The most striking fact in age distribution was that malign fibrous histiocytoma was common in the 7th and 8th decades and osteosarcoma in the 2nd and 3rd decades. The number of benign mesenchymal tumors was 183. The male-female ratio of these cases was 1.31 (104/79).

Approximately ¼ (51/183) of the tumors were lipomas.

Conclusion: The data were consistent with the current knowledge about mesenchymal tumors.

Key words: Malign mesenchymal tumors, , benign mesenchymal tumors

Kaynaklar

1. Rubin P, Bakemeier RF (Bilge N-Çeviri editörü): Klinik Onkoloji, Baha Matbaası İstanbul, 1981.
2. Cotran RS, Kumar V, Robbins SL: (Çevikbaş U-Çeviri editörü) Basic pathology W.B. Saunders Company Philadelphia (Nobel Tıp-İstanbul), 1992.
3. Wirbel RJ, FeifelG, Mutschler WE: Soft tissue tumors. 1.Epidemiology, classification diagnosis. Unfallchirurg 100(12): 970-8, 1997.
4. Kransdorf MJ: Benign soft-tissue tumors in a large referral population: distribution of specific diagnoses by age, sex, and location. AJR Am J Roentgenol 164(2):395-402, 1995.
5. Hajdu SI: Benign soft tissue tumors: classification and natural history. CA Cancer J Clin 37(2):66-76, 1987.
6. Ross JA, Severson RK, Davis S, Brooks JJ: Trends in the incidence of soft tissue sarcomas in the United States from 1973 through 1987. Cancer 15;72(2): 486-90, 1993.
7. Storm HH: Cancers of the soft tissues. Cancer Surv 19-20:197-217, 1994.
8. Kramarova E, Stiller CA: The international classification of childhood cancer. Int J Cancer 11; 68(6): 759-65, 1996.
9. Daum R: Malignant tumors in infancy and childhood. Chirurg 67(6):584-92, 1996.
10. Başak K, Aksoy F: Ankara Numune hastanesinde 1984-1992 yılları arasındaki kanser dağılımının değerlendirilmesi. Deskriptif epidemiyolojik bir çalışma, Ankara Patoloji Bülteni 10: 62-66, 1993.
11. Kandiloğlu AR, Postacı H: SSK Buca Eğitim Hastanesi Patoloji bölümünde incelenen materyal içerisinde kanser sıklığı ve dağılımı. Son iki yılda incelenen 30671 materyalin değerlendirilmesi, Ankara Patoloji Bülteni 12:74-78, 1995.
12. TC. Sağlık Bakanlığı, Kanser Savaş Daire Başkanlığı: Kanser bildirimlerinin değerlendirilmesi. Yayın No: 552, 1994.

Paratiroid Bezlerinin Sayı ve Lokalizasyon Anomalileri

Çetin Kotan*, Mustafa Kösem**, Süleyman Özen**, Ekrem Algün***, Mustafa Harman****, İrfan Bayram**, Ramazan Şekeroğlu*****, Hasan Arslantürk*

Özet:

Primer hiperparatiroidi (P-HPT), bir veya daha fazla sayıda bezin aşırı parathormon salgılaması ile oluşan, hiperkalsemi ile karakterize bir tablodur. Soliter paratiroid adenomu ve diffuz hiperplazi, daha nadiren multipl adenom, ve karsinom, P-HPT nedeni olan patolojilerdir. P-HPT tedavisi cerrahidir, semptomların bir çoğu yeterli bir cerrahi tedavi sonrası düzelir. Paratiroid bezlerinin sayısı ve lokalizasyon anomalileri, cerrahi tedavinin başarısını etkileyen, persistant ve reküren primer hiperparatiroidiye neden olan en önemli faktörlerdir. Gerçek intratiroidal lokalizasyonlu (paratiroid bezinin çevresel olarak tiroid parenkimi ile sarılmış olması) paratiroid bezi oldukça nadir görülen bir durumdur. Beş veya daha fazla paratiroid bezinin bulunması, özellikle multipl endokrin neoplazi sendromlarında, daha sık görülebilmektedir. Bu çalışmada fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalında 19 P-HPT olgusunda uyguladığımız 20 boyun eksplorasyonunda rastlanılan persistan primer hiperparatiroidiye yol açan gerçek intratiroidal lokalizasyonlu 1 paratiroid hiperplazisi olgusu ve 4 ten fazla paratiroid bezi saptadığımız 2 olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Paratiroid, ektopik yerleşim, sayısal anomali.

Viyana'lı cerrah Mandl'in 1925 yılında hiperparatiroidi nedeni ile gerçekleştirdiği ilk başarılı paratiroidektomi, modern paratiroid cerrahisinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir (1). Mandl'in olgusu önceden başarısız bir boyun eksplorasyonu geçirmiş, reeksplorasyonda, paratiroid adenomu bulunarak eksize edildikten sonra dramatik iyileşme göstermiştir. Amerika'da primer hiperparatiroidi nedeni ile yapılan ilk boyun eksplorasyonunda da normal paratiroid bezi çıkarıldığı için olgu semptomatik kalmış ve ard arda 6 başarısız boyun eksplorasyonundan sonra, mediastinde bulunan ektopik adenom çıkarılabilmektedir. Ancak bu olgu ameliyattan 6 hafta sonra kronik böbrek yetmezliği nedeni ile kaybedilmiştir (2).

Paratiroid cerrahisinde, başlangıçta olduğu gibi, günümüzde de anatomik farklılıklar, ektopik lokalizasyon, sayısal anomaliler cerrahi tedavinin başarı oranını etkileyen en önemli faktörlerdir (2,3). YYÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda, 1999 yılına kadar az sayıda yapılan primer hiperparatiroidi ameliyatları, 1999

yılından sonra İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde Endokrinoloji Bilim Dalı'nın açılmasından sonra artmış, 1994-1999 yılları arasında 3 olgu ameliyat edilmişken, 1999- Nisan 2001 tarihleri arasında ise 16 olgu ameliyat edilmiş, toplam 19 olguda 20 boyun eksplorasyonu yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada intratiroidal lokalizasyonlu 1 ve sayısal anomali (5 ve 6 paratiroid) gösteren 2 olgumuz sunulmuştur. Olguların tümü kadın ve Nisan 2001 içinde ameliyat edilmiştir.

Bulgular

Olgu 1. 62 yaşında, kadın. Kemik dansitometresinde yaygın osteoporoz saptanması nedeni ile incelenen hastada yüksek kalsiyum (Ca:11.5 mg/dL) ve parathormon düzeyleri (PTH:358 pg/mL) saptanarak primer hiperparatiroidi tanısı kondu. Preoperatif ultrasonografi (USG) ve sestamibi sintigrafisi ile yapılan lokalizasyon çalışmasında sağ alt ve sol alt lokalizasyonda hiperplazi veya adenom ile uyumlu bulgular saptandı, ancak tiroid parankim ekojenitesi ve boyutları normal bulundu. Bilateral boyun eksplorasyonunda sağ altta lokalize, 1.4x1.4 cm boyutlarında paratiroid dokusu tespit edildi; sağ üst ve sol üst paratiroid bezleri eksplore edilerek normal bulundu. Ancak sintigrafinin adenom veya hiperplazi olarak yorumladığı sol alt bez görülemedi. Sağ alt bezin

YYÜ Tıp Fakültesi, * Genel Cerrahi, **Patoloji, ***İç Hastalıkları (Endokrinoloji BD), ****Radyoloji ***** Biyokimya ABD. VAN

Yazışma adresi: Dr.Çetin Kotan
Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD
65200 VAN

eksizyonundan sonra peroperatif olarak çalışılan parathormon düzeyinin 79 pg/mL (referans aralığı 12-72) olarak bulunması üzerine yapılan ameliyat yeterli kabul edilip servikal timektomi eklenerek ameliyat sonlandırıldı.

Operasyon materyalinin makroskopik incelemesinde; büyüğü 1.2cm çapında ve 360mg ağırlığında, küçüğü 0.3cm çapında iki adet paratiroid dokusuna rastlandı. Bu dokuların histopatolojik incelemesi sonucunda küçük materyalin normal paratiroid dokusuyla uyumlu olduğu, büyük materyalin ise iyi sınırlı, bol miktarda şef hücreler ve daha az sayıda oksifilik hücrelerden oluşan, yağ dokusu miktarı azalmış, mitoz ve kalın fibröz bantlar içermeyen paratiroid dokusundan oluştuğu gözlemlendi. Makroskopik ve mikroskopik bulgular klinik bulgularla beraber değerlendirilerek "paratiroid adenomuyla uyumlu" tanısı kondu.

Postoperatif 1.günden itibaren kalsiyum 8.8 mg/dL'ye kadar indi ve hastada hipokalsemi semptomları gelişti, hastaya oral aktif D vitamini (Calcitriol 1 mikrogram/gün) ve kalsiyum başlandı. Ancak postoperatif 1. günden sonra parathormon düzeyi tekrar yükselmeye başladı. Tedavinin 10. günü kalsiyum düzeyi 11 mg/dL olduğu halde parathormon 115 pg/mL'ye yükselmişti. Persistan primer hiperparatiroidi nedeni ile tekrar yapılan sintigrafik incelemede sol alt paratiroid ile uyumlu, adenom veya hiperplazi olabilecek aktivite tutulumu izlendi, USG ile, aynı lokalizasyonda 1x1x1 cm boyutlarında hipoeoik, düzgün sınırlı nodüler, solid kitle lezyon tespit edildi. Tanımlanan lezyonun tiroid parenkimi ile ilişkili olmadığı, ekstratiroidal yerleşimli olduğu bildirildi. Persistan primer HPT olarak kabul edilen olguya ilk ameliyatından 43 gün sonra tekrar boyun eksplorasyonu yapıldı. Sol taraf eksplorasyonu onunda, inferior paratiroid bezinin lokalize olması muhtemel alanlarda bezin bulunamaması üzerine 7.5 mHz yüzeysel lineer probe ile yapılan peroperatif USG'de paratiroid bezi tiroid alt lobu parenkimi içerisinde görüldü, hastaya sol lobektomi uygulandı. Peroperatif PTH düzeyinin 36.8 pg/mL olarak bulunması üzerine ameliyat yeterli olarak kabul edildi. Operasyon materyalinin makroskopik incelemesinde; tiroid dokusu içinde yerleşmiş, 380mg ağırlığında 1.5cm çapında bir adet paratiroid dokusuna rastlandı. Bunun histopatolojik incelemesinde çevreye infiltratif tarzda ilerleyen, bol miktarda şef hücreler ve daha az sayıda oksifilik hücrelerden oluşan, yağ dokusu miktarı azalmış, mitoz ve kalın fibröz bantlar içermeyen paratiroid dokusu gözlemlendi.

Önceden ve daha sonra eksize edilen paratiroid dokularında adenomu özellikle destekleyen belirgin kapsülün olmaması ve hatta ikinci dokunun düzensiz sınırlı olması nedeniyle nadir gözlenen "double adenomun" olamayacağı düşünüldü.

Sonuç olarak; bu dokunun ve daha önce eksize edilen büyük paratiroid dokusunun makroskopik ve mikroskopik bulguları ile klinik bulgular beraber değerlendirilerek olguya "paratiroid hiperplazisi" tanısı kondu.

Hasta ameliyat sonrası takiplerinde sorunsuz olup parathormon ve kalsiyum düzeyleri normal sınırlardadır. İkinci boyun eksplorasyonundan sonra çalışılan sestamibi sintigrafisinde patolojik aktivite tutulumu yoktur.

Olgu 2. 49 yaşında, kadın. Patolojik femur fraktürü ve yaygın kemik ağrıları nedeni ile incelenmekte olduğu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalında parathormon düzeyi 2500 pg/ mL' den yüksek, Ca 13.5 mg/dL olarak saptanan hastaya primer hiperparatiroidi tanısı kondu. Preoperatif USG'de tiroid sol lobu posteriorundan toraks girişine uzanan vasküler yapılarla komşuluk gösteren düzgün sınırlı hipoeoik 2x3.3cm boyutlarında solid lezyon (paratiroid adenomu?) saptandı. Ayrıca tiroid sağ lobunda, tiroid dokusundan sınırları net olarak ayıramayan yaklaşık 1cm çapında heterojen alan, tiroid sol lobda, benzer şekilde sınırları tiroidden net olarak ayıramayan 0.5 cm lik hipoeoik alan izlendi. Net olarak tanımlanamayan bu lezyonların paratiroid patolojisi açısından ayırıcı tanısı önerildi. Ameliyat öncesi hazırlık aşamasında, patolojik kosta fraktürleri ve yelken göğüs gelişmesi üzerine genel durumu bozulan, solunum yetmezliği gelişen hastaya mekanik ventilasyon (Kontrollü, frekans: 12/dk, tidal volüm 8ml/kg, FiO2: % 45) uygulandı. Hastaya genel durumu nedeniyle sintigrafik tetkik yapılmadı. Boyun eksplorasyonunda sol altta USG' nin tanımladığı 3x 3 cm lik paratiroid dokusu dışında, sol tarafta iki adet normalden büyük hiperplazik paratiroid dokusu daha bulunarak eksize edildi. Sağ tarafta iki adet yine normalden büyük paratiroid dokusu eksplore edilerek biri tam olarak çıkarıldı, diğeri 50 mgr kadar doku bırakılacak şekilde kısmi olarak eksize edildi. Peroperatif PTH düzeyi 27.3 pg/mL bulundu, ameliyat yeterli kabul edilerek senkron nodüler guatr nedeni ile bilateral tiroidektomi sonrası sonlandırıldı. Ameliyat sonrası takiplerinde hipoparatiroidi ve aç kemik sendromu gelişen hastanın Ca ve PTH düzeyleri düşük olarak seyretmektedir.

Histopatolojik Bulgular:**Materyal:**

A: 14.66 gr ağırlığında, 4x3x2 cm ölçülerinde, B: 0.21 gr ağırlığında, 1.2x0.7x0.3 cm ölçülerinde, D: 0.03 gr ağırlığında, 0.6x0.4x0.2 cm ölçülerinde, E: 0.26 gr ağırlığında, 1.5x0.7x0.5 cm ölçülerinde, F6: 0.19 gr ağırlığında, 1x0.8x0.7 cm ölçülerinde, F8: 0.05 gr ağırlığında, 0.7x0.4x 0.3 cm ölçülerinde.

Mikroskopik tanı:

Paratiroid hiperplazisi; (A,B,D,E,F6,F8)

(Boyun eksplorasyonunda toplam 5 adet saptanan paratiroidler, patoloji laboratuvarındaki incelemede/ ayıklamada 6 adet olarak bulunmuştur.)

Olgu 3. 60 yaşında, kadın. L1 vertebrada kompresyon kırığı ve yaygın kemik ağrıları nedeni ile incelendiği Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalında Ca:12.4 mg/dL ve PTH:2090 pg/mL saptanan hastaya primer hiperparatiroidi tanısı kondu. Preoperatif sintigrafide sol üst yerleşimli, paratiroid hiperplazisi veya adenomu düşündürülen aktivite artımı izlendi. USG aynı lokalizasyondaki lezyonu doğruladı ve tiroid bezinin nodüler yapıda olduğunu belirtti. Boyun eksplorasyonunda boyun sol tarafta USG ve sintigrafinin tanımladığı patolojik paratiroid dokusunun dışında iki adet normalden büyük paratiroid bezi görülerek eksize edildi. Sağ lob eksplorasyonunda hiperplazik olduğu düşünülen normalden büyük üst bez çıkarılıp, normal görünümlü sağ alt bez bırakıldı. Peroperatuvar PTH düzeyi 6.8 pg/mL bulundu. Senkron nodüler guatr nedeni ile bilateral tiroidektomi yapılarak ameliyat sonlandırıldı. Postoperatif dönemde Ca ve PTH düzeyleri düşen hastaya D vitamini ve kalsiyum replasman tedavisi başlandı.

Histopatolojik Bulgular:**Materyal:**

F1: 0.16 gr ağırlığında, 1 cm çapında, F2: 0.16 gr ağırlığında, 1 cm çapında, F3: 0.2 gr ağırlığında, 0.3 cm çapında, F4: 1.5 gr ağırlığında, 2.3x 1.8x 0.8 cm ölçülerinde, F5: 0.07 gr ağırlığında, 0.8x 0.6x 0.4 cm ölçülerinde

Mikroskopik tanı:

Paratiroid hiperplazisi. (F1,F2,F4,F5), F3: yağ dokusu.

Tartışma

Primer hiperparatiroidi (P-HPT), bir veya daha fazla sayıda bezin aşırı parathormon salgılaması ile oluşan, hiperkalsemi ile seyreden bir tablodur. Normal negatif 'feedback' inhibisyonu bozulduğu için yüksek serum kalsiyum düzeyine rağmen

patolojik bez(ler) aşırı PTH salgılamaya devam eder. Soliter paratiroid adenomu ve diffuz hiperplazi, daha nadiren multipl adenom, ve karsinom, P-HPT nedeni olan patolojilerdir (3,4). Klasik paratiroid cerrahisinde dört bez eksplorasyonu önerilmekte ve bu yöntemle yapılan bilateral boyun eksplorasyonlarında deneyimli merkezlerde ilk ameliyatta kür oranının % 95 ve morbidite oranının % 1' in altında olduğu bildirilmektedir (3,5,6).

Non-invaziv görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler, özellikle sestamibi sintigrafisinin doğruluk oranının yüksek olması nedeni ile giderek daha çok preoperatif lokalizasyon çalışması ve tek taraflı boyun eksplorasyonu yapılmaktadır (7,8,9,10). Ancak, preoperatif non invaziv lokalizasyon çalışmalarının sensitivitesinin % 80 civarında olduğunu ve % 10 olguda, özellikle ektopik lokalizasyonlu bez ve multiglandüler tutulumlu olguların gösterilememesi nedeni ile unilaterale boyun eksplorasyonunda rekürens oranının yüksek olduğunu bildiren yazarlar da vardır (11,12). Bizim sayısal paratiroid anomalisi saptanan 2 olgumuzdan, ameliyat öncesi sintigrafik inceleme yapılabilen 1 olguda, sintigrafi tanımlayıcı olmamış, çıkarılan bezin histopatolojik incelemesi ise hiperplazi olarak değerlendirilmiştir.

Sporadik P-HPT olgularının % 80- 85'inde soliter adenom saptanmasına rağmen, MEN komponenti olarak P-HPT saptanan olguların %80- 85'inde multipl hiperplazik bez saptandığı ve bu olguların % 20'sinde ise 4'ten fazla bez bulunduğu bildirilmiştir (2). Sporadik olgularda çok düşük (% 2'nin altında) olan rekürens oranının, familial HPT ve MEN komponenti olarak HPT saptanan olgularda % 20- 40 gibi yüksek oranlarda olması nedeni ile bu olgularda tek taraflı boyun eksplorasyonunun yeterli olmayacağı, iki taraflı boyun eksplorasyonu ile tüm bezlerin görülmesi, değerlendirilmesi, sayısal anomali araştırılması ve transservikal timektomi yapılması gerektiği bildirilmektedir (2,4,13,14). Bizim olgularımızın tümünde servikal timektomi yapılmıştır.

Sayısal paratiroid anomalisi oranının (5 veya daha fazla paratiroid) genel populasyonda % 6- 13 arasında olduğu bildirilmektedir (15,16,17). Fakat bu bezlerin sadece yarısının normal bez özellikleri taşıdığı, diğerlerinin normal bezlerin çok yakınına yerleşmiş, rudimenter bant şeklinde yapılar olduğu bildirilmektedir. Bu bezlerin MEN komponenti ve ailesel HPT'de, sekonder HPT'de doğal olarak bulunan dört bezin normal olmasına rağmen, fazla bezin hiperfonksiyone ettiği sporadik olgularda, veya doğal bezlerden

birisi ile birlikte fazla bezin adenomatöz değişim gösterdiği, double adenom formasyonuna yol açan olgularda önem arz ettiği bildirilmektedir (2,15,17). Bizim hiperparatiroidi nedeni ile 1994 Nisan 2001 tarihleri arasında 19 olguda yaptığımız 20 boyun eksplorasyonunda sayısal anomali (4'den fazla paratiroid) saptadığımız olgu sayısı 2 (% 10.5)' dir.

Çok nadiren paratiroid bezleri intratiroidal lokalizasyonda olabilir. Otopsi serilerinde paratiroidlerin intratiroidal yerleşimi % 0.2-3 oranındadır (18). Rossi ve Cadý gerçek intratiroidal paratiroid oranının % 2'nin altında olduğunu bildirmişlerdir (19). Shen ve arkadaşları persistan ve reküren olguları inceledikleri bir çalışmalarında ektopik gland lokalizasyonu paraözofageal (%28), mediastinal (%26), intratimik (%24), intratiroidal (% 11), karotis kılıfı içinde (%9) olarak bulunmuştur (20). Bizim toplam 19 olgumuz içinde 1(% 5.2) intratiroidal yerleşimli paratiroid olgumuz mevcuttur. Bu olgumuzun ilk boyun eksplorasyonunda, preoperatif sintigrafide sağ ve sol alt paratiroid bezlerine uyan lokalizasyonlarda hiperplazi veya adenom ile uyumlu aktivite tutulumu bildirilmiş olmasına rağmen sağ alt büyümüş paratiroid bezi normal lokalizasyonda bulunarak eksize edilmiş, sol alt bezin muhtemel lokalizasyonlarda bulunamaması nedeni ile çalışılan intraoperatif PTH düzeyinin normal aralığın üst sınırında bulunması nedeni ile ameliyat yeterli kabul edilerek servikal timektomi ile işlem sonuçlandırılmıştır.

Büyümüş paratiroid bezinin eksizyonundan hemen önce ve 10 dakika sonra alınan tam kan örneklerinde hormon düzeyinin en az % 50 oranında düşmüş olması, hiperfonksiyone eden paratiroid dokusunun/ dokularının çıkarıldığını, ameliyatın yeterli olduğunu gösterir (2). Bu yöntemin sensitivitesi % 94-97, spesifisitesi ise % 100 olarak bildirilmektedir (2,21). Bizim olgumuzda hiperfonksiyone sol alt paratiroid ilk ameliyatta çıkarılmadığı halde PTH'nın düşme oranı % 50'nin altında olmuştur. Klasik bilateral 4 bez eksplorasyonunda muhtemel lokalizasyonunda paratiroid bezinin bulunmaması durumunda intratiroidal lokalizasyon olasılığı düşünülerek tiroid lobektomi yapılması önerilmektedir (6,19). Bu olgumuzun ilk boyun eksplorasyonunda, sol alt paratiroid bezi muhtemel lokalizasyonlarında görülemediği için sol tiroid lobektomi yapılmış olsaydı ikinci boyun eksplorasyonuna gerek kalmayabilirdi.

Bazan ve daha sık rastlanan bir lokalizasyon, paratiroidlerin tiroid bezinin yüzeyinde, tiroid kapsülünün altında lokalize olması durumudur. Bu lokalizasyondaki paratiroid, reoperatif girişim

yapılan olgularda, tiroid kapsülünün skar nedeni ile kalınlaşmasından ötürü, intratiroidal olarak yorumlanabilir. Oysa, paratiroid bezlerinin gerçek intratiroidal (parenkimal) lokalizasyonu çok nadir görülen bir durumdur. Daha çok alt paratiroidlerle ilişkili olarak tanımlanmış, üst paratiroidlerin gerçek intratiroidal lokalizasyonunun çok daha nadir olduğu bildirilmiştir (14,17). Bizim olgumuzda makroskopik ve histopatolojik kesit incelemesinde büyümüş paratiroid bezi çevresel olarak tiroid parenkimi ile sarılmıştı (gerçek intratiroidal yerleşimli paratiroid).

Sonuç olarak paratiroid cerrahisi ile ilgilenen cerrahlar paratiroid bezinin normal anatomik özellikleri yanında, lokalizasyon ve sayısal farklılıkların olabileceğini, bu farklılıkların cerrahi tedavinin başarı oranını etkileyip, persistan veya reküren primer hiperparatiroidizm nedeni olabileceğini göz önünde bulundurmalarıdır.

Number and Location Anomalies of Parathyroid Glands

Abstract:

Primary hyperparathyroidism is caused by the overproduction of parathyroid hormone by one or more parathyroid glands that usually results in hypercalcemia. Most patients with primary hyperparathyroidism have solitary parathyroid adenomas; others may have diffuse hyperplasia, and rarely carcinoma. Surgery is the only effective treatment of primary hyperparathyroidism, and most of the symptoms respond favorably to operation. Presence of more than four parathyroid glands or ectopic localization are the main factors contributing to persistent or recurrent primary hyperparathyroidism. The incidence of truly intrathyroidal (parathyroid gland should be circumferentially surrounded by the thyroid parenchyma) localization is extremely rare. The incidence of five or more parathyroid glands is quite high, especially in the multiple endocrine neoplasia syndromes. We performed 20 neck explorations in 19 patients with primary hyperparathyroidism. In this study, we presented 3 of our cases, one of which showed localization anomaly, as a true intrathyroidal localization and caused persistent primary hyperparathyroidism, other two cases had 5 and 6 parathyroid glands.

Key Words: Parathyroid, ectopic location, number anomaly

Kaynaklar

1. Cope O: The Story of Hyperparathyroidism at the Massachusetts General Hospital. *N Engl J Med* 274: 1174, 1966.
2. Eigelberger MS, Clark OH: Surgical Approaches to Primary Hyperparathyroidism. *Endoc and Metab Clin of North Am.* 29: 479-502, 2000.
3. Sadler GP, Clark OH, Heerden JA, Farley DR: Thyroid and Parathyroid, In: *Principles of Surgery.* Schwartz SI, (ed), 7th ed. McGraw-Hill, New York, 1999, pp: 1661-1713.
4. Kebebew E, Clark OH: Parathyroid Adenoma, Hyperplasia, and Carcinoma: Localization, Technical Details of Primary Neck Exploration, and Treatment of Hypercalcemic Crisis. *Surg Oncol Clin North Am* 7:721, 1998.
5. Mihai R, Farndon JR: Parathyroids-Primary and Secondary Disease, In: *Breast and Endocrine Surgery.* Farndon JR (ed), WB Saunders London, 1997, pp: 1-34.
6. Sayek I, Usman A: Paratiroidler ve Hastalıkları, In: *Temel Cerrahi.* Sayek İ (ed), 2nd ed. Güneş Kitapevi Ankara, pp 1584-1609; 1996.
7. Vogel LM, Lucas R, Czako P: Unilateral Parathyroid Exploration. *Am Surg* 64: 693-699, 1998.
8. Udelsman R, Donovan PI, Sokoll LJ. One Hundred Consecutive Minimally Invasive Parathyroid Explorations. *Ann Surg* 232: 331-339,2000.
9. Kumar A, Cozens NJ, Naslı JR: Sestamibi Scan-Directed Unilateral Neck Exploration for Primary Hyperparathyroidism Due to a Soliter Adenoma. *Eur J Surg Oncol* 26: 785-788, 2000.
10. Lowney JK, Weber B, Johnson S, Doherty GM: Minimal Incision Parathyroidectomy: Cure, Cosmesis, and Cost. *World J Surg* 24: 1442-1445, 2000.
11. Moore FD, Mannting F, Tanasijevec M: Intrinsic Limitations to Unilateral Parathyroid Exploration. *Ann Surg* 230: 382-388, 1999.
12. Roe SM, Brown PW, Pate LM: Initial Cervical Exploration for Parathyroidectomy is not Benefited by Preoperative Localization Studies. *Am Surg* 64: 503-509, 1998.
13. Kraimps JL, Barbier J: Familial Hyperparathyroidism in Multiple Endocrine Neoplasia Syndromes, In: *Textbook of Endocrine Surgery.* Clark OH, Duh QY (eds), Philadelphia, WB Saunders, 1997, pp: 81.
14. Heerden JA, Smith SL, Parathyroidectomy for Primary Hyperparathyroidism, In: *Mastery of Surgery.* Nyhus LM, Baker RJ, Fischer JE (eds). Little, Brown and Company, New York, 1997, pp: 508-515.
15. İşgör A. Anatomi, In: *Tiroit Hastalıkları ve Cerrahisi.* İşgör A (ed). Avrupa Kitapçılık, İstanbul, 2000, pp: 515-540.
16. Akerström G, Malmaeus J, Bergström R. Surgical Anatomy of Human Parathyroid Glands. *Surgery* 95: 14-19, 1984.
17. Grant CS: Surgical Anatomy of the Thyroid, Parathyroid and Adrenal Glands, In: *Mastery of Surgery.* Nyhus LM, Baker RJ, Fischer JF. (eds), 3rd ed. Little, Brown and Company, New York, 1997 pp: 475-485.
18. Wang CA: Hyperfunctioning Intra-Thyroid Parathyroid Gland. A Potential Cause of Failure in Parathyroid Surgery. *JR Soc Med* 74: 49-54, 1981.
19. Rossi RL, Cady B: Surgery of Parathyroid Glands, In: *Surgery of the Thyroid and Parathyroid Glands.* Cady B, Rossi RL (eds), WB Saunders, Philadelphia, 1991, pp: 283-294.
20. Shen W, Duren M, Morita E: Reoperation for Persistent or Recurrent Primary Hyperparathyroidism. *Arch Surg* 131:861-67,1996.
21. Irwin GL, Dembrow VD, Prudhomme DL: Clinical Usefulness of an Intraoperative Quick Parathyroid Hormone Assay. *Surgery* 114: 1019-24, 1993.

20 Yaşında Görülen Değişici Epitel Hücreli Mesane Tümörü Olgusu

Sabahattin Aydın*, Yüksel Yılmaz*, Süleyman Özen**, Erdal Şengül*

Özet:

Yirmi yaşında bir erkek hastamızda görülen değişici epitel hücreli mesane karsinomu olgusu, nadir olması nedeniyle sunulmuştur. Hastamız 2-3 aydır devam eden ağrısız hematüri yakınması ile başvurdu. Sistoskopik muayenede sağ orifis superolateralinde papiller tümöral oluşum gözlemlendi. Transuretral rezeksiyon uygulandı ve patolojik inceleme sonucunda invazyon göstermeyen, düşük grade'li değişici epitel hücreli karsinom (pT1, grade 1) tanısı kondu.

Değişici epitel hücreli mesane karsinomunun ilk 4 dekatta çok nadir olduğu bilinmektedir. Ancak, bu olgularda tümör progresyonunun yavaş ve prognozun iyi olduğu ileri sürülmesine rağmen, semptomlu hastalar yaşa bakılmaksızın mesane tümörü açısından incelenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Mesane tümörü, genç

Değişici epitel hücreli mesane tümörü, ağrısız pıhtılı hematüri ile karakterize ileri yaş hastalığı olarak bilinmektedir. Otuz, bazı kaynaklara göre de 40 yaşın altında son derece nadir görüldüğü ve genellikle yüzeysel ve düşük grade'li olduğu ileri sürülmektedir (1). Bu yüzden klinik pratikte, 4. dekattan sonra baş vuran semptomlu hastalarda tanıya yönelik araştırmalar sıklıkla yapılmasına rağmen, daha genç hastalarda benzer semptomlar veren diğer hastalıklar üzerinde durulmaktadır.

Genç popülasyonda henüz semptom vermeyen grade 1-2 tümör prevalansı bilinmemesine rağmen, ABD'de 20-29 yaş grubunda klinik bulgu veren tümör insidensinin yılda 100,000 kişide 1 olduğu bildirilmektedir (2). Buna rağmen genç yaşlarda mesane tümörü görülme sıklığının bildirilenden yüksek olduğunu ileri süren araştırmacılar da vardır (1, 3).

Kliniğimizde şimdiye kadar rastladığımız en genç mesane tümörlü olgumuzu sunarken konunun önemini vurgulamayı ve literatür bilgileri ile karşılaştırmayı amaçladık.

Olgu

Yirmi yaşında erkek hasta, 2-3 aydır ara ara görülen, ağrısız, pıhtılı hematüri yakınması ile baş vurdu. Ultrasonografik incelemede mesane sağ yan duvarda yaklaşık 2 cm çaplı tümöral oluşum gözlemlendi. Sistoskopide sağ ureter orifisi superolateralinde 2 x 3 cm boyutlarında vejetan papiller tümör görüldü. Öyküsünde 8 yıldır 1 paket/gün sigara içmesi ve 10 yıldır deri-boya sanayiinde çalışması dikkat çekiciydi. Hastaya genel anestezi altında transuretral rezeksiyon uygulandı. Materyalin histopatolojik incelenmesi sonucunda evre pT1, grade 1 değişici epitel hücreli karsinom tanısı kondu (Resim 1 ve 2).

Resim 1: Ödemli fibromusküler bir stroma etrafında dizilen transisyonel hücrelerin oluşturduğu papiller yapılar (H-E X 40)

Tartışma

Urotelyal tümörlerden en sık görüleninin mesane tümörü olduğu ve daha çok ileri yaşlarda ortaya çıktığı bilinen bir gerçektir. Bu yüzden nadir de olsa genç yaşlarda görülen tümörler,

*Sabahattin Aydın , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

*Yüksel Yılmaz, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

**Süleyman Özen, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD

*Erdal Şengül, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Yazışma Adresi: Doç. Dr. Sabahattin Aydın
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi
Üroloji Kliniği
VAN

gerek etyolojik faktörler gerek prognoz açısından ilgi odağı olmaktadır. Konuya ilişkin literatür gözden geçirildiğinde, 40 yaş altında görülen değişici epitel hücreli mesane tümörü serilerinin yayımlandığını görmekteyiz (1,3-5). Bunlardan Aboutaieb ve ark.'nın (3) serisindeki 26 olgudan 8 tanesi 30 yaşının altında ve en genci 20 yaşındadır. 20 yaş ve altında görülen değişici epitel hücreli mesane tümörü ise son derece seyrek. Nitekim, Özbey ve ark.'nın (4) bildirdiği 40 yaş altı olgulardan en genci ve sadece bir tanesi 19 yaşındadır. Bu arada Ikeda ve ark. (6) 18 yaşında bir kız, Laurenti ve ark.'nın (7) 13 yaşında bir erkek çocuğu yayınlamışlardır. 1996-2001 yılları arasında kliniğimizde tanı konan 88 mesane tümörü olgusunun 78 tanesi 40 yaşın üzerinde, 6 tanesi 30- 40 yaş arasında, 2 tanesi 30, 2'si de 30 yaşın altındadır. Bunların en küçüğü burada sunduğumuz 20 yaşındaki olgudur.

Resim 2: Papiller yapıların yakından görünümü. Transisyonel hücrelerin 8-10 sıralı dizilimi ve hücrelerde uniform görünüm dikkati çekmektedir (HE X100)

Bununla beraber karsinosarkom, leiomyosarkom, sarkomoid karsinom, papillom ve adenomatöz polip gibi değişici epitel hücreli karsinom dışında da genç mesane tümörü olguları bildirilmektedir (8). Hatta bunlardan karsinosarkoma 2 yaşında bir kız çocuğunda görülmüştür.

Etyolojik faktörler açısından erken yaşlarda görülen mesane tümörlerinin farklılık göstermediği bilinmektedir. Siklofosamid kullanımında (9), aşırı sigara tüketiminde (10) ve bir benzidin analogu olan MBOCA'ya (4,4' methylenebis 2-chloroaniline) maruz kalanlarda (2) 30 yaş altında değişici epitel hücreli mesane karsinomu bildirilmiştir. Olgumuz da, 8 yıllık bir sigara kullanımı ve 10 yıldır boya sanayiinde

çalışıyor olması nedeniyle mesane tümörü açısından risk taşımaktadır.

Yukarıdaki veriler dikkate alındığında 40 yaşın altında görülen mesane tümör sıklığının, klasik kaynaklarımızda (11) bildirilen oranlardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Örneğin, Garcia ve ark.'nın (1) serisinde bu olguların diğer mesane tümürlü olgulara oranı % 4, Aboutaieb'in (3) serisinde % 3,27 dir. Kendi olgularımızda ise bu oran % 11.5 bulunmuştur.

30 yaşının altında görülen mesane tümörlerinin düşük grade ve düşük evreli olduğuna ve prognozun iyi olduğuna dair yaygın bir kanı vardır (1, 3, 4). Yapılan bir immunohistokimyasal çalışma sonucunda genç hastalarda görülen mesane tümörlerinde p53 ekspresyonunun yüksek olduğu görülmüştür (5). Kendi olgumuzun da yüzeysel ve düşük grade'li olması bu kanıyı destekler mahiyettedir. Ancak bunun gerçekten genç yaşa bağlı bir iyi huy işareti mi, yoksa erken tanı konmuş bir tümör mü olduğunu iyi irdelemek gerekir. Genç hastalarda invaziv ve sık rekürrens gösteren değişici epitel hücreli mesane kanserlerinin rapor edildiğini de unutmamak gerekir (11, 12). Bu hastamız, burada vurgulanan gerçekler ışığında 3 ayda bir sistoskopi ve NMP 22 testiyle izleme alınmıştır.

Bu bilgiler ışığında, semptomlu hastalarda yaşa bakılmaksızın mesane tümörünün akla getirilmesini ve ayırıcı tanıda yer almasının gerektiğini vurgulamak isteriz.

Transitional cell carcinoma of the bladder in a 20-year-old man

Abstract:

A rare case of transitional cell carcinoma of the bladder in a 20-year-old male is presented. The main finding was painless hematuria for 2-3 months. Cystoscopic examination revealed a papillary lesion on the superiolateral side of the right orifice. Transurethral resection was performed, and pathological findings were low grade transitional cell carcinoma without invasion (pT1, grade 1).

Transitional cell carcinoma of the bladder is uncommon in the first 4 decades of life. Although the incidence of tumor progression is known to be low and these patients have a good prognosis, bladder tumor should be suspected, regardless of age, when symptoms are present

Key words: Bladder tumor, young adult

Kaynaklar

1. Madrid Garcia FJ, Parra Muntaner L, Rivas Escudero JA, Sanchez Sanchez E, Monsalve Rodriguez M, Gomez Cisneros S, Garcia Alonso J: Transitional cell bladder carcinoma in patients younger than 40 years of age. Arch Esp Urol 51(10):991-4,1998.
2. Ward E, Halperin W, Thun M, Grossman HB, Fink B, Koss L, Osorio AM, Schulte P: Bladder tumors in two young males occupationally exposed to MBOCA. Am J Ind Med 14(3):267-72,1988.
3. Aboutaieb R, Dakir M, Sarrf I, el Moussaoui A, Bennani S, el Mrini M, Meziane F, Benjelloun S: Bladder tumors in young patients. Prog Urol 8(1):43-6,1998.
4. Ozbey I, Aksoy Y, Biçgi O, Polat O, Okyar G: Transitional cell carcinoma of the bladder in patients under 40 years of age. Int Urol Nephrol 31(5):655-9,1999.
5. Linn JF, Sesterhenn I, Mostofi FK, Schoenberg M: The molecular characteristics of bladder cancer in young patients. J Urol 159(5):1493-6,1998.
6. Ikeda I, Terao T, Nakagomi K, Masuda M, Hirokawa M: Recurrent transitional cell carcinoma of the bladder in a young woman: report of a case. Hinyokika Kyo 38(11):1261-3,1992.
7. Laurenti C, De Dominicis C, Mattioli D, Rocchegiani A, Franco G, dal Forno S, Iori F: Transitional cell neoplasm of the bladder in childhood: presentation of a clinical case. Arch Esp Urol 46(1):51-4,1993.
8. Inagaki T, Nagata M, Kaneko M, Amagai T, Iwakawa M, Watanabe T: Carcinosarcoma with rhabdoid features of the urinary bladder in a 2-year-old girl: possible histogenesis of stem cell origin Pathol Int 50(12):973-8,2000
9. Alivizatos G, Dimopoulou I, Mitropoulos D, Dimopoulos AM, Koufakis I, Lykourinas M: Bladder cancer in a young girl with systemic lupus erythematosus treated with cyclophosphamide. Acta Urol Belg 59(1):133-7,1991.
10. Migliari R, Scarpa RM, Vanni R, Ruggiero V, Usai E: Transitional cell carcinoma of the bladder in a young man. A multidisciplinary approach. Br J Urol 62 (1):32-5,1988.
11. Schatte E, Gruenenfelder J, Fradet Y, Miles BJ: Epidemiology of bladder. In: Vogelzang NJ, Shipley WU, Scardino PT, Coffey DS. (editors). Comprehensive Textbook of Genitourinary Oncology. Ch.16, p. 282-288. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2000
12. Rhymer JC, Towler JM: Transitional cell carcinoma of the bladder in a young man treated by urethrocystectomy. Br J Urol 62(4):380,1988.

Hemoglobinlerin Nonenzimatik Glikozilasyonu

Süleyman Alıcı*, H. Haluk Dülger**

Özet:

Glikozile hemoglobinler (GHb) kan glukoz konsantrasyonu ile orantılı olarak HbA₀-β zincirinin progresif glikozilasyonu ile oluşur. HbA_{1c} genellikle diabetik hastalarda uzun süreli kan glukozunu değerlendirmek için kullanılmaktadır. Çünkü HbA_{1c} düzeyi diabetik hastalarda kronik komplikasyonların gelişim riskini gösterir. Başlıca dört glikohemoglobin ölçüm tekniği vardır (iyon-değişim kromatografisi, elektroforez, "affinity chromatography" ve "immunoassays"). İyi ve kötü glikemik kontrolü gösteren alt ve üst sınırlar farklı metodlar arasında değişiklik gösterebilir. Bu nedenle HbA_{1c} için kullanılan testlerde standardizasyon gerekir. GHb değerleri yalnızca kan glukoz seviyesine bağlı olmayıp aynı zamanda eritrosit yaşam süresine de bağlıdır. Klinisyenler HbA_{1c} düzeylerini direk etkilediği gösterilmiş olan demir eksikliği anemisi, kronik böbrek yetmezliği ve kısalmış eritrosit yaşam süresi gibi faktörleri de göz önünde bulundurmaldırlar. Bu yazıda hemoglobinlerin nonenzimatik glikozilasyonu literatür bilgileri ışığında gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: HbA_{1c}, anemi, hemoliz

Karbonhidrat molekülleri protein moleküllerine enzimatik ve nonenzimatik reaksiyonlarla bağlanırlar (1,2). Glikozil transferazların katalizörliğinde proteinlerin asparagin, serin, treonin ve hidroksilizin amino asitlerine N- ve O-glikozid bağları ile glukoz, galaktoz, mannoz, fruktoz, N-asetil glukozamin, N-asetil mannozamin ve sialik asitlerin bağlanması ile glikoproteinler oluşur (3).

Nonenzimatik olarak proteinlerin N-terminal amino ve lizin amino asitlerinin ε amino gruplarına glukoz, galaktoz, mannoz, fruktoz, riboz, sialik asitler ve bazı heksozların fosfarillenmiş şekilleri, serbest karbonil grupları ile bağlanırlar. Genel olarak in vivo olduğu gibi in vitro da gerçekleşen bu olay glukozun bağlanması halinde nonenzimatik glikozillenme olarak adlandırılır (1,2).

Nonenzimatik glikozillenme ile in vitro ve in vivo değişime uğradığı ilk olarak gösterilen protein, hemoglobindir (Hb). Erişkin insan eritrositinin başlıca Hb'i olan HbA (HbA₀)'dan nonenzimatik glikozillenme ile oluşan HbA₁ komponentleri ilk olarak 1958'de yapılan çalışmalarda, iyon değiştirici kolon kromatografisi ile izole edilmiş ve elusyon sırasına göre HbA_{1a}, HbA_{1b} ve HbA_{1c} olarak adlandırılmıştır (4). 1968'lere gelindiğinde ise diyabetik hastalarda anormal bir minör Hb komponenti olan HbA_{1c}'nin 2-3 kat daha yüksek olduğunu tesbit edilmiştir (1,2).

HbA_{1a} da 1978'de *McDonald ve ark.* tarafından HbA_{1a1}, HbA_{1a2} olmak üzere iki alt fraksiyona ayrılmıştır (5). 1980'lerde yapılan çalışmalarda sadece β-N terminal pozisyonlarında değil, aynı zamanda α-N terminal pozisyonlarında bazı lizin amino asitlerine ait ε amino gruplarının da glikozillendiği gösterilmiştir (5). 1984'de *Flückiger ve ark.* tarafından da HbA'nın β-N terminal ve non β-N terminal pozisyonlarda yaklaşık aynı oranlarda glikozillendiği gösterilmiştir (6).

Normal İnsan Hemoglobini

Hb kemik iliğinde 4-6 günlük maturasyon periodu süresinde eritroid prekürsör hücrelerinde sentezlenir. Hb molekülü hücrenin 120 günlük yaşam süresi boyunca tamamen canlı kalır. İnsan Hb'i iki çift birbirine benzemeyen subünitelerin oluşturduğu bir tetramerdir. Bu subüniteler α2-β2 olup herbiri oksijen taşıma yeteneği olan bir hem grubuna bağlanır. Dolaşımında kaldıkları uzun süre boyunca, eritrosit içindeki Hb'de çeşitli yapısal değişiklikler olabilir. Bunlardan en önemlisi nonenzimatik glikozilasyondur (3).

Minör Hemoglobin Komponentleri

HbA (α2 β2) normalde totalin %90'ından fazlasını oluşturur. HbA₂ ise minör Hb komponentlerinden birisi olup farklı globulin zincir genlerinin (δ ve ε), ürünüdür (1,3). Kalan minör komponentler HbA'nın post-transisyonel modifikasyonlarıdır (5). HbA_{1a}, A_{1b} ve A_{1c} yüksek performanslı likid kromatografisi ve iyon değişim kromatografisi ile izole edilmişlerdir. HbA_{1a}, gerçekte iki ayrı Hb komponentini içerir. Bunlar HbA_{1a1} ve HbA_{1a2} dir. HbA_{1c} normal insan eritrositlerinde en bol bulunan minör Hb'dir. Total Hb'nin %5'ini oluşturur (4). Bu

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD, VAN

Yazışma Adresi: Dr.Süleyman ALICI

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD,65200 VAN

Fax:04322121867

minör komponent diyabetli hastalarda 2-3 kat artmıştır. Bu durum diyabetik hastalarda tesbit edilen “anormalliğin” bir sonucu olarak yorumlanmıştır (1,5).

Glikozile Olmuş Hemoglobinin Yapısı

HbA_{1c}

1966’da, HbA_{1c}’nin majör komponent olan HbA ile aynı olduğu, tek farkının β zincirinin N terminaline bir bağla (muhtemelen bir schiff bazı ile) bağlanmış, bir bloke edici grubun olduğu saptanmıştır (7). Daha sonra, N-terminal peptidi izole edilmiş ve kütle spektroskopisiyle bu bloke edici grubun bir heksoz olduğunu gösterilmiştir. Bunn ve arkadaşları (8) HbA_{1c}’yi hidroliz ederek 1/3 oranında glukoz ve mannoz içeren %25 redükte şeker ürünü elde etmişlerdir. HbA_{1c}’nin borohidrid ile redüksiyonu ve periodate ile oksidasyonundan işaretlenmiş formik asidi elde etmişlerdir. Eğer şeker bir “schiff bazı” ile bağlanırsa son ürün oluşabilir. Bu sonuçlar, HbA_{1c}’nin içindeki şekerin glukoz olduğunu ve bağlanan bir “schiff bazı” yoluyla daha fazla stabil olan, ketoamin bağı sağlayan amodorinin yeniden oluşumuna doğru kaydığını göstermiştir. Ketoaminlerin hidroliziyle oluşan ürünler, glukoz ve C-2 epimeri olan mannozdur (3,9). Bu yapı pekçok kereler bagımsız arařtırmalarla teyit edilmiştir. Flückiger ve arkadaşları HbA_{1c}’nin hidrolizini takiben 5-hidroksi furfuralı elde etmişlerdir (6).

Glukoz ilk olarak β zincirinin N terminal amino grubuna bağlanarak hızlı ve tersinir olan birinci reaksiyonla oluşan aldimin yapılı “schiff bazı” (preA_{1c}) meydana getirir. Bu baz oldukça labildir (10). Yavaş ve birinciye oranla daha az tersinir olan ve amodori çevrilmesi olarak adlandırılan ikinci reaksiyonla, ketoamin yapılı şekle (amodori ürününe) dönüşür (3). Nonenzimatik glikozillenme sonucunda, yarı ömrü gün ya da hafta ile ölçülen albumin, kollejen ve myelin gibi proteinlerin ketoamin türevleri ise, bir seri reaksiyon ile, yapıları iyi bilinmeyen kahverenkli, fluoresan özellik gösteren ve protein molekülleri arasında çapraz bağ oluşumuna neden olan maddelere dönüşürler. Amodori ürünü → → ileri glikozillenme ürünleri.

İleri glikozillenme ürünleri tersinir olmadığından, proteinlerin ömürleri süresince birikime uğrarlar (11).

HbA_{1a1}, A_{1a2} ve A_{1b}

Glukozun Hb ile kombinasyonu sonucu HbA_{1c}’nin oluşması akla eritrositlerdeki diğer şekerlerle Hb’nin etkileşiminin olup olmadığı sorusunu getirebilir. Eritrositler glikolitik

metabolizmada kullanılmak üzere bir grup şeker fosfat içermektedirler. Fakat bu şeker fosfatın konsantrasyonları eritrosit içi glukozdan en az 100 kat daha azdır. Glukoz ile kıyaslandığında heksoz 1. karbonda bir aldehit içerir (veya 2. karbonda bir keton grubu) ve 6. karbonda fosfat gibi negatif yüklü bir grup Hb ile daha hızlı ve daha fazla derecede spesifik olarak reaksiyona girer (12). Fosfat grubu bu affinite seviyesi ile ilişkili olarak, pozitif yüklü gruplarla 2,3-difosfogliserat bağlanma bölgesinde etkileşir ve aldehit (veya ketonun) N terminal amino grubu ile schiff bazı oluşmasına neden olur. Eğer eritrositlerde herhangi bir minör Hb komponenti şeker fosfat ile bileşik oluşturabiliyorsa, bu komponentlerin ayrımı için bir metodun geliştirilmesi gerekli olmuştur. *McDonald ve ark.* tarafından geliştirilen kromatografik sistemlerde gösterildiği gibi HbA_{1a}; HbA_{1a1} ve HbA_{1a2} diye adlandırılan iki komponente ayrılmıştır (5).

HbA_{1a1}, A_{1b} ve A_{1c} gibi, hepsinde β zincirinin N terminaline kovalent bağla bağlanan bloke edici gruplar vardır. HbA_{1a1} her zincirde yaklaşık 2 mol fosfat içerir. Oysa HbA_{1a2} bir tane içerir, A_{1b} ve A_{1c} ise hiç içermez.

HbAo

Bunn ve arkadaşları, insan Ao’ın yapısal analizini tanımlayarak az oranda glukoz moleküllerinin kovalent bağ meydana getirdiğini ve α zincirinin N terminal amino grubu içerdiğini göstermişlerdir (8). Ayrıca 2. karbon atomu, tritiumla işaretlenmiş glukozla yapılan deneylerde lizin kalıntılarındaki glukoz bileşiklerinin, β zincirinin N terminalindeki gibi amodori düzenlenmesine gittiği tesbit edilmiştir. HbAo’ın yapısındaki bu farklılıklar intraselüler çevrenin yansımasıdır. Diyabetik hasta eritrositlerinde HbAo’ın glikozilasyonu HbA_{1c}’ye oranla artmıştır (1). Bu sonuçlar HbA’ nin glukozla etkileşiminin önceden umulandan daha az spesifik olduğunu gösterir (7).

Glikolize Hemoglobinin Biyosentezi

Bu minör Hb komponentlerinin yapısı hakkında yukarıda sunulan bilgiler sentez şekilleri hakkındaki bazı soruları da beraberinde getirmiştir; Hb’in glikozilasyonu enzimatik kontrol altında mıdır? Kırmızı hücre gelişiminin hangi basamağında değişim olmaktadır? İn vivo çalışmalarda, glikozile Hb’lerin biosentezinin incelenmesinde indirek yol in vivo formasyonlarını takip etmektedir. Sağlıklı gönüllülerde yapılan bir çalışmada intravenöz olarak transferrine bağlı demir verilmiştir. Sonraki 3 ayda majör ve minör Hb

komponentlerinin spesifik radyoaktiviteleri saptanmıştır. Beklendiği gibi HbA₀'ın spesifik aktivitesi, işaretli demir enjeksiyonunu takiben 10 gün içinde maksimum düzeye ulaşmış ve işaretli eritrositlerin 1/10'unda yaşam süreleri boyunca yavaş olarak azalmıştır. Aksine HbA_{1a}, A_{1b} ve A_{1c}'nin spesifik aktiviteleri hemen hemen lineer biçimde yükselmektedir. Bu veriler Hb'nin glikozilasyonunun yavaş gerçekleştiğini, eritrositlerin 120 günlük yaşam süreleri boyunca devam ettiğini gösterir (7). Bu sonucu desteklemek açısından yaşlı eritrositlerdeki HbA_{1c} seviyeleri genç olanlara göre anlamlı şekilde yüksektir. Hemolitik anemi gibi eritrositlerin hemolize olduğu hastalıklarda ve akut kanamalarda HbA_{1c} düzeyleri normalden düşük bulunabilir (3,13,16,17). Yine üremili hastalarda HbA_{1c}'nin normalin altındaki seviyeleri eritrosit yaşam sürelerinin azalmış olmasıyla açıklanabilir (13,14,15). Bunun yanında eritrosit yıkımının yavaşladığı kronik hastalık anemisi ve demir eksikliği anemisi gibi anemilerde HbA_{1c} düzeylerinin yüksek olması beklenebilir. Bu konuda *Alıcı ve ark.'nın* demir eksikliği anemisi saptanmış olgularda yaptıkları bir çalışmada, kontrol grubuna göre HbA_{1c} düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (18).

İn vitro çalışmalarda, insan retikülositlerinin ve kemik iliğinin, Fe-59 veya karbon-14 ile işaretlenmiş amino asitler ile inkübasyonu sonucu, major kompenente (HbA₀) nazaran, glikolize minör Hb'ler ile radyoaktif birleşmenin anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır. Bu in vitro çalışmalarda A_{1a}, A_{1b} ve A_{1c}, HbA₀'ın post-translasyonel modifikasyonlarının oluşumuyla ilişkilidir. HbA'nın HbA_{1c}'ye yavaş dönüşümü bu olayın, eritrositlerdeki glukoz ve Hb'in nonenzimatik bir kondansasyonu olduğunu gösterir. Böylece, HbA_{1c}'nin hücreden bağımsız bir sistemde sentezlenmesi mümkün olabilmektedir. Flückiger ve arkadaşları, saflaştırılmış HbA kolonunu, 55mM (C-14) glukoz ile fizyolojik şartlar altında inkübe etmişler ve gerçek HbA_{1c}'nin kromatografik davranışına, yapısına ve fonksiyonel özelliklerine sahip bir radyoaktif minör Hb komponentinin oluştuğunu göstermişlerdir (6). Bu inkübasyon deneyleri Hb glikozilasyonunun bir nonenzimatik olay olduğunu kuvvetli bir şekilde göstermiştir (6).

Diğer birçok deneylerde de HbA_{1c} invitro olarak sentez edilmeye çalışılmıştır. Bir takım heksoz varyasyonları HbA_{1c} gibi kromatografik ve elektroforetik mobiliteye sahip heksoz ürünleri oluşturmaya müsaittir. Hb glikozilasyonu nonenzimatik olduğu için diğer şekerler de

HbA_{1c}'ye benzer şekilde bileşikler oluşturmaya eğilimlidirler. Genel olarak aldozdan oluşmuş bileşikler ketozlardan daha etkilidirler. Fruktoz gibi, Hb ile kondanse olmuş çeşitli aldozların oranı, şekerin halka formuyla açık formu arasındaki partitsiyen kat sayısı olarak belirtilmiştir. Reaksiyonun yavaş olmasındaki ana sebeplerden biri, çoğu aldozda ağırlıklı olarak halka yapısının tercih edilmiş olmasıdır. Hb'e kondanse olmuş galaktoz ve mannozun glukozdan daha hızlı olması, moleküllerinin büyük bir kısmının yapılarını açık formda tutmalarından kaynaklanmaktadır. Proteinlerle aldehid fonksiyonlarının kondansasyonu nonproteine amino gruplarını oluşturduğu için Hb glikozilasyon oranı fizyolojik sınırın üzerindeki pH düzeylerinde açık şekilde yükselmektedir. Yüksek HbA_{1c} seviyeleri in vitro olarak çeşitli şekerlerle sağlam eritrositlerin inkübasyonunu takiben saptanabilir (7).

Birçok faktör bu deneylerin yorumunu zorlaştırmıştır. İlk olarak, eritrosit membranından geçen monosakkaritlerin transport oranları arasında farklılıklar vardır. İkincisi, belli şekerlerin metabolizması ve intraselüler konsantrasyonları Hb ile olan etkileşimi değiştirebilir. Üçüncüsü, birçok laboratuarda ölçümler hızlı kromatografik veya elektroforetik tekniklerle ayrılmamış numunelerde yapılmaktadır. Böylece, preA_{1c} ve A_{1c} beraber ölçülmektedir (19).

HbA_{1c} formasyonu için iki mekanizma öne sürülmektedir. Yukarıda bahsedildiği gibi, asıl HbA_{1c}'den ayırt edilemeyen bir bileşim in vitro olarak Hb ile glukozun fizyolojik şartlar altında inkübasyonu ile meydana getirilebilir. İn vivo sentezde bulunan benzer oran sabitesiyle beraber bu fikirler β-N terminalle, serbest glukozun direk kondansasyonunu kuvvetli bir şekilde destekler. Alternatif olarak Hb glukoz-6-fosfatla ilk bileşiği meydana getirebilir. Daha sonra bir fosfatazla HbA_{1c}'ye dönüştürülebilir. Glukoz-6-fosfat'ın Hb ile reaktivitesinin çok hızlı oranda meydana gelmesi ve yapısal spesifikliğinin yüksek derecede olması bu son mekanizmayı destekler görünmektedir. Yine de birçok faktör bunu desteklememektedir. Bunlar; 1-HbA_{1a2} düzeyi (β-N-G-6-P bileşiği olduğu düşünülüyor) diyabetik hastalarda yükselmez. 2-Eritrosit G-6-P'ı diyabetik hastalarda normal ya da çok hafif yükselmiştir. 3-İn vivo olarak glukoz Hb'in diğer bölümleri ile bileşik oluşturabilir. 4-Demir kinetik verileri HbA_{1a1} ile uygun değildir (7,19).

Glikozile Hemoglobinin Fonksiyonel Özellikleri

Nonenzimatik glikozilasyonla Hb yapısında meydana gelen modifikasyonunun oksijen bağlama yeteneği üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını tayin etmek önemlidir. Bu durum saflaştırılmış Hb'ler üzerinde yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Organik fosfatların yokluğunda saflaştırılmış HbA_{1c}'nin, HbA₀'a benzer şekilde oksijen affinitesinin olduğu gösterilmiştir. 2,3-DPG, Hb fonksiyonlarını modifiye eden önemli bir intraselüler faktördür. HbA₀'a kıyasla HbA_{1c}'nin oksijen affinitesinde azalmaya sebep olmaktadır (7).

HbA_{1a1} ve A_{1a2}'nin, HbA₀'dan daha az oksijen affinitesi vardır. Yani, 2,3-DPG bağlama bölgesinde şeker fosfatın kovalent bağına muhafaza ederek, nonenzimatik glikozilasyonun, saflaştırılmış minör komponentlerin fonksiyonları üzerinde söylenen etkilere sahip olduğu düşünülürse, sağlam eritrositlerin oksijenizasyonu muhtemelen HbA_{1c} ve diğer minör komponentlerin değişimleriyle anlamlı bir şekilde etkilenmeyecektir. Bir diyabetik hasta grubunda kanın oksijen dissosiasyon eğrisi çalışılmış ve gerçek oksijen affinitelerinin normal kanla kıyaslanabilir ölçüde olduğu bulunmuştur (7). Non-diyabetik hasta kanlarının ölçülebilir 2,3 DPG seviyeleri, diabetik hasta kanıyla kıyaslandığında, diabetik hasta kanının, oksijen affinitesinde çok hafif bir artma olabilmektedir. Bu da muhtemelen yüksek HbA_{1c} seviyesine bağlıdır (7). Bu konuyla bağlantılı olarak *Alıcı ve ark.'nın* yüksek HbA_{1c} düzeylerine sahip demir eksikliği anemili hastalarda yaptıkları çalışmada solunum fonksiyon testleri ve diffüzyon kapasitesi ile HbA_{1c} düzeyleri arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır (20). İntraselüler Hb fonksiyonlarındaki bu önemsiz değişikliğin klinikte hiç bir önemi yoktur (7).

Glikozile Hemoglobinin Klinik Önemi

HbA_{1c} glukoz ve Hb'in eritrosit içerisinde kondansasyonu ile irreversibl ve yavaş olarak oluşmaktadır. Plazmadaki glukoz eritrosit içersine hızlandırılmış difüzyonla girer. Buna göre eritrosit içersindeki HbA_{1c} yüzdesi plazma glukozunun "kümülatif" ortalamasını yansıtır. Glikozillenmiş Hb parametresinin diyabetes mellitüsün tanısında, diyabetik hastaların kontrolünde ve diyabetes mellitüs komplikasyonlarının tanınmasında bir gösterge olması amacı ile çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların bulguları kanın glikozillenmiş hemoglobin değerinin saptanması ile diyabet

tanısının konulamayacağını fakat diyabetiklerin metabolik durumlarının sağlıklı olarak kontrol edilebileceğini göstermektedir (21). Kanın glikozillenmiş hemoglobin değerinin kan glukozunun kısa süreli değişimlerinden etkilenmediği ve kanın alınmasından önceki yaklaşık 4-6 haftalık bir sürenin ortalama kan glukoz düzeyini yansıttığı kabul edilmektedir (21). Diyabetik hastalarda glikozillenmiş Hb değerinin yükselmesi ile eritrosit ve trombosit agregasyonunun arttığı, eritrosit deformabilitesi ve ömrünün azaldığı, lökosit adhezyonunun azaldığını, damar hastalıkları için risk faktörleri olarak bilinen kanın kolesterol ve trigliserid düzeyleri ile kan basıncı değerlerinin yükseldiğini bildiren çalışmalar vardır. Ayrıca glikozillenmiş Hb düzeyi yüksek olan diabetiklerde retinopati, kapiller bazal membranlarda kalınlaşma görüldüğü de bildirilmiştir (4). Diyabetik hastalarda büyüme hormon düzeyinin diyabetik gebelerde ise koriyonik gonodotropin, östradiol ve prolaktin düzeylerinin, glikozillenmiş Hb düzeyine bağımlılık gösterdikleri saptanmıştır (21). Glikolize Hb değerlerinin diyabetik gebelerde 3. trimesterde düşüş göstermesi anlamlıdır. Bu durum iyi bir diyabetik kontrolü yansıtır. Bununla birlikte HbA_{1c} düzeylerindeki azalma gebelerde dolaşıma bol miktarda çıkan genç eritrositlere de bağlı olabilir. Çünkü kronik anemi HbA_{1c} düzeyini yükseltirken (18,22,23,24), hemolitik durumların ise HbA_{1c} düzeylerinde düşüşe neden olduğu bilinmektedir (16,17). Non-diabetik gebe kadınlarda HbA_{1c} düzeylerinde anlamlı azalma bildirilmiştir. Glikolize Hb eritrosit içersindeki Hb ve glukoz arasındaki nonenzimatik reaksiyon ile oluştuğu, glikozillenmiş Hb konsantrasyonunda eritrositlerin gelişim evresi ile plazmadaki glukoz seviyesine bağlı olduğu yapılan çalışmalarda belirtilmektedir (5). Normoglisemik kişilerde Hb glikolizasyon hızının eritrosit yaşam süresine bağlı olduğu ve eritrosit yaşam süresinin tahmininde de HbA_{1c} seviyelerinin kullanılabileceği belirtilmektedir. HbA_{1c} konsantrasyonları plazma glukoz seviyesi ile eritrosit yaşam süresini yansıtır. Yapılan çalışmalarda genç eritrositlerin olgun eritrositlerden daha düşük düzeyde glikozillenmiş Hb içerdikleri bu yüzden HbA_{1c}'nin yalnız diabette daha önceki glukoz seviyesini tahmin etmek için kullanıldığı gibi anemilerde teşhis ve eritrosit yaşam süresini tesbit etmek amacıyla kullanılabilir (13,18). Demir eksikliği anemisinde tedavi öncesi yüksek HbA_{1c} seviyeleri tesbit edilmiş ve tedavi ile birlikte HbA_{1c} seviyelerinde anlamlı düşme olduğu bildirilmiştir (18,22).

Nonenzymatic Glycosylation of Hemoglobins

Abstract:

Glycosylated hemoglobins (GHb) are formed through progressive glycosylation of HbA₀ B-chains in proportion to blood glucose concentration. HbA_{1c} is commonly used to assess long-term blood glucose control in patients with diabetes mellitus, because the HbA_{1c} value has been shown to predict the risk for the development of many of the chronic complications in diabetes. There are currently four principal glycohemoglobin assay techniques (ion-exchange chromatography, electrophoresis, affinity chromatography and immunoassays). The ranges indicating good and poor glycaemic control can vary markedly between different assays. Therefore optimal use of HbA_{1c} testing requires standardisation. Values of GHb do not only depend on the blood glucose level but also on red cell lifespan. Clinicians should know that a variety of factors have been shown to directly influence HbA_{1c} values, e.g. iron deficiency anaemia, chronic renal failure and shortened red blood cell life span. In this paper, nonenzymatic glycoylation of hemoglobins is discussed in detail in the light of literature findings.

Key Words: HbA_{1c}, anemia, hemolysis

Kaynaklar

- 1- Bunn HF. Nonenzymatic glycosylation of proteins; relevance to diabetes. Am J Med 70: 325-30, 1981.
- 2- Stettler C, Mueller B, Diem P. What you always wanted to know about HbA_{1c}. Schweiz Med Wochenschr 130(26):993-1005, 2000.
- 3- Sacks DB. Carbohydrates. In: Burtis CA, Edward RA editors. Tietz Test Book of Clinical Chemistry, Second Ed. USA: WB Saunders Company 980-981, 1994.
- 4- Brownlee M, Cerami A. The biochemistry of complications of diabetes mellitus. Ann Rev Biochem 50:385-432, 1981.
- 5- McDonald MS, Snapiro R, Bleichman M, Bunn HF. Glycosylated minor components of human adult hemoglobin. J Biol Chem 253: 2327-32, 1978.
- 6- Flückiger R, Woodtli T, Berger W. Quantitation of glycosylated hemoglobin by boranate affinity chromatography. Diabetes 33: 73-6, 1984.
- 7- Bunn HF. Nonenzymatic glycosylation of proteins: Its role in diabetes. In: Kahn CR, Weir GC, editors. Joslin' s Diabetes Mellitus, 13th edition. Philadelphia: A waverly Company, 136-45, 1994.
- 8- Bunn HF. Evaluation of glycosylated hemoglobin in diabetic patients. Diabetes 30: 613-7, 1981.
- 9- Calbreath DF. Carbohydrate biochemistry. In: Calbreath DF, edition. Clinical Chemistry A Fundamental Text book. Philadelphia: WB Saunders, 271-2, 1992.
- 10- Cook JD, Monsen ER. Food iron absorption in human subjects. III. comparison of the effect of animal proteins on nonheme iron absorption. Am J Clin Nutr 29: 859, 1976.
- 11- Jovanovic L, Peterson CM. The clinical utility of glycosylated hemoglobin. Am J Med 70: 331-8, 1981.
- 12- Flock EV, Bennett PH, Savage PJ, Webner CJ, Howard BV, Rusnforth NB. Bimodality of glycosylated Hb distribution in Pima Indians. Diabetes 28:984-9, 1979.
- 13- Dudozak R. Glycosylated hemoglobins (GHb); an index of red cell survival. Blood 59: 1348-50, 1982.
- 14- Nakao T, Matsumoto H, Okada T, Han M, Hidaka H, Yoshino M, Shino T, Yamada C, sNagaoka Y. Influence of erythropoietin treatment on hemoglobin A_{1c} levels in patients with chronic renal failure on hemodialysis. Intern Med 37(10):826-30, 1998.
- 15- Jiao Y, Okumiya T, Saibara T, Park K, Sasaki M. Abnormally decreased HbA_{1c} can be assessed with erythrocyte creatine in patients with a shortened erythrocyte age. Diabetes Care 21(10):1732-5, 1998.
- 16- Gram-Hansen P, Mourits - Andersen HT, Eriksen JE, Olesen LL. Glycosylated hemoglobin (HbA_{1c}) and acute hemolytic anemia. Ugeskr - Laeger 152(7): 477-9, 1990.
- 17- Frietsch T, Segiet W, Schutz P, Haux P, Lorentz A. Perioperative monitoring of hemoglobin fractions in homozygous sickle cell disease. Anaesthetist 48(4):231-5, 1999.
- 18- Alıcı S, Vural H, Ecirli Ş. Demir eksikliği anemisinde HbA_{1c} ve fruktozamin değerleri. Türkiye Tıp Dergisi 4:371-75, 1997.
- 19- Garlick RL, Mazer JS, Higgins PJ, Bunn HF. Characterization of glycosylated hemoglobins. J Clin Invest 71: 1062-72, 1983.
- 20- Alıcı S, Uzun K, Üçok K, Doğan E, Gökbel H. Demir eksikliği anemisinin HbA_{1c} ve solunum fonksiyonlarına etkisi. XV. Gevher Nesibe Tıp Günleri Kayseri, Mayıs 116, 1997.
- 21- Jovanovic L, Peterson CM. The clinical utility of glycosylated Hb. Am J Med 70:331-8, 1981.
- 22- Brooks AP, Metcalfe J, ay JL, Edwards MS. Iron deficiency and glycosylated HbA₁. Lancet ii:141, 1980.
- 23- De Block CE, Van Campenhout CM, De Leeuw IH, Keenoy BM, Martin M, Van Hoof V, Van Gaal LF. Soluble transferrin receptor level: a new marker of iron deficiency anemia, a common manifestation of gastric autoimmunity in type 1 diabetes. Diabetes Care 23(9):1384-8, 2000.
- 24- Tarım O, Kucukerdogan A, Gunay U, Eralp O, Ercan I. Effects of iron deficiency anemia on hemoglobin A_{1c} in type 1 diabetes mellitus. Pediatr Int 41(4):357-62, 1999.

